

Masterarbeit

Deutscher Titel der Masterarbeit	Die Insolvenzgründe des Vereins
Englischer Titel der Masterarbeit	Legal prerequisites for insolvency of associations
Verfasser/in Familiennamen, Vorname(n)	Krammer, Bernhard
Matrikelnummer	1351546
Studium	Masterstudium Wirtschaftsrecht
Beurteiler/in Titel, Vorname(n), Familienname	Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek

Hiermit versichere ich, dass

1. ich die vorliegende Masterarbeit selbständig und ohne Verwendung unerlaubter Hilfsmittel verfasst habe. Alle Inhalte, die direkt oder indirekt aus fremden Quellen entnommen sind, sind durch entsprechende Quellenangaben gekennzeichnet.
2. die vorliegende Arbeit bisher weder im In- noch im Ausland zur Beurteilung vorgelegt bzw. veröffentlicht worden ist.
3. diese Arbeit mit der beurteilten bzw. in elektronischer Form eingereichten Masterarbeit übereinstimmt.
4. (nur bei Gruppenarbeiten): die vorliegende Arbeit gemeinsam mit

entstanden ist. Die Teilleistungen der einzelnen Personen sind kenntlich gemacht, ebenso wie jene Passagen, die gemeinsam erarbeitet wurden.

Datum 20/10/2019

Unterschrift

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis.....	2
2	Abkürzungsverzeichnis.....	4
3	Einleitung.....	7
4	Der Verein.....	9
4.1	Das Nebenzweckprivileg	10
4.2	Die Buchhaltung des Vereins.....	11
4.3	Der Fußballverein im Speziellen.....	12
5	Die Insolvenz des Vereins.....	13
6	Insolvenzgründe des Vereins.....	14
6.1	Zahlungsunfähigkeit	15
6.1.1	Geldschulden.....	15
6.1.2	Mangel bereiter Zahlungsmittel.....	16
6.1.3	Unfähigkeit zur Begleichung aller fälliger Schulden.....	21
6.1.4	Fälligkeit der Geldschulden	25
6.1.4.1	Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern und -organen.....	27
6.1.4.1.1	Eigenkapitalersatzrecht	28
6.1.4.1.2	Gewinnausschüttungsverbot.....	32
6.1.5	Redliche wirtschaftliche Gebarung	35
6.1.6	Weitere Kriterien.....	39
6.2	Überschuldung	39
6.2.1	Rechnerische Überschuldung.....	40
6.2.1.1	Bewertung des Aktivvermögens.....	40
6.2.1.2	Bewertung der Passiva	43
6.2.1.3	Zeitpunkt der Prüfung	44
6.2.1.4	Rechnerische Überschuldung im Verein	45
6.2.2	Fortbestehensprognose	46
6.2.2.1	Inhalt der Fortbestehensprognose.....	47
6.2.2.1.1	Primärprognose	48
6.2.2.1.2	Sekundärprognose.....	48
6.2.2.2	Wahrscheinlichkeits- und Beweismaßstab.....	49
6.2.2.3	Fortbestehensprognose in der Praxis.....	50

6.2.2.4	Prognosezeitraum	51
7	Die Rückstehungserklärung.....	52
7.1	Zur Rechtsnatur der Rückstehungserklärung.....	52
7.2	Rückstehungserklärung gegen Zahlungsunfähigkeit.....	56
7.3	Rückstehungserklärung gegen Überschuldung.....	57
7.3.1	Befristete Rückstehungserklärung	59
7.3.2	Befristete Rückstehungserklärung im Lichte des § 67 Abs 3 IO	61
8	Conclusio	66
9	Literaturverzeichnis.....	70
10	Judikaturverzeichnis.....	74
11	Sonstige Quellen.....	75

2 Abkürzungsverzeichnis

ABGB	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie
Abs	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
Art	Artikel
ASVG	Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BlgNR	Beilage zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates
BlgRV	Beilage zur Regierungsvorlage
bzw	beziehungsweise
E	Entscheidung
EAR	Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
EKEG	Eigenkapitalersatz-Gesetz, Bundesgesetz über Eigenkapital ersetzende Gesellschafterleistungen
ErläutRV	Erläuterungen zur Regierungsvorlage
EU	Europäische Union
EuGVVO	Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung, VO (EU) 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuInsVO	EU-Insolvenzverordnung, VO (EG) 1346/2000 des Rates vom 29.05.2000 über Insolvenzverfahren
EU-VAHG	Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen
gem	gemäß
GIRÄG	Gesellschafts- und Insolvenzrechtsänderungsgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHG	GmbH-Gesetz, Gesetz vom 6. März 1906, über Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
hA	herrschende Ansicht
HG	Handelsgericht
HGB	Handelsgesetzbuch
hL	herrschende Lehre
hM	herrschende Meinung
Hrsg	Herausgeber
idR	in der Regel
inkl	inklusive
IO	Insolvenzordnung, Bundesgesetz über das Insolvenzverfahren
iSd	im Sinne des
iVm	in Verbindung mit
KO	Konkursordnung
lt	laut
mE	meines Erachtens
mWn	meines Wissens nach
ÖFBL	Österreichische Fußball-Bundesliga
OGH	Oberster Gerichtshof
OLG	Oberlandesgericht
RGBI	Reichsgesetzblatt
RL	Richtlinie
Rsp	Rechtsprechung
RV	Regierungsvorlage
Rz	Randziffer
S	Satz
StG	Strafgesetz, Strafgesetz vom 27. Mai 1852
StGB	Strafgesetzbuch, Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen
stRsp	ständige Rechtsprechung
UGB	Unternehmensgesetzbuch, Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen

uU	unter Umständen
VerG	Vereinsgesetz, Bundesgesetz über Vereine
VfGH	Verfassungsgerichtshof
VO	Verordnung
zB	zum Beispiel
zT	zum Teil

3 Einleitung

Insolvenzen sind Teil des ständigen Wirtschaftslebens, so gab es im Jahr 2017 insgesamt 3.025 eröffnete Insolvenzverfahren gegen Unternehmer und Unternehmen, etwa 1 % davon betrafen Vereine.¹

2017 gab es etwas mehr als 124.000 aktive Vereine in Österreich.² Damit einhergehend besteht daher großes Potenzial, sich mit den Fragen bezüglich der Insolvenz von Vereinen auseinanderzusetzen, selbst wenn jährlich nur über etwa 0,2 % der eingetragenen Vereine ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den einzelnen Bestandteilen der österreichischen Insolvenzgründe und ihrer juristischen Verhinderung, angewandt auf den Verein als juristische Person. Die Relevanz dieses Themengebietes ergibt sich aufgrund der generellen Vielzahl an Insolvenzeröffnungen gegen juristische Personen, eine genauere Auseinandersetzung mit diesem Thema ist mE aufgrund diverser Entwicklungen im Insolvenzrecht wie dem Vormarsch der Rückstehungserklärungen daher mehr als angebracht. Im Rahmen dieser Arbeit setze ich mich anfangs mit vereinsspezifischen Regelungen wie dem Nebenzweckprivileg oder vereinsspezifischen Buchhaltungsvorschriften auseinander um die nachfolgenden Fragestellungen und Lösungen nachvollziehbarer zu machen. Danach befasse ich mich mit der grundsätzlichen Möglichkeit der Vereinsinsolvenz und dem aktuellen Stand der herrschenden Lehre und Judikatur betreffend der Insolvenzgründe des Vereins. Der erste Insolvenzgrund, mit dem ich mich genauer befasse, ist dabei die Zahlungsunfähigkeit, dabei gehe ich auf Fragen der Berücksichtigung vorhandener Vermögenswerte eines Vereins in einem anderen EU-Mitgliedsstaat aber auch außerhalb der Europäischen Union ein und behandle dabei die unterschiedlichen Gläubiger wie zB Sozialversicherungsträger und Finanzbehörden. Des Weiteren beschäftige ich mich mit den bisher ungeklärten Fragen der Anwendbarkeit des Eigenkapitalersatzrechts beim Verein und dessen Auswirkungen, des Gewinnausschüttungsverbots und der Treuepflicht der Vereinsmitglieder und -organe auf die Fälligkeit von Verbindlichkeiten im Rahmen der Zahlungsunfähigkeitsprüfung.

¹ *Kantner*, Unternehmensinsolvenzen 2017,

https://www.ksv.at/sites/default/files/assets/documents/171231_ksv1870_insolvenzstatistik-unternehmen_2017.pdf S 15 (03.10.2018).

² Bundesministerium für Inneres, Vereinsstatistik 2017.

Danach behandle ich den Insolvenztatbestand der Überschuldung und gehe dabei auf vereinsspezifische Fragestellungen sowohl bei der Prüfung der rechnerischen Überschuldung als auch der Fortbestehensprognose ein. Der letzte Abschnitt befasst sich mit der einfachen als auch mit der qualifizierten Rückstehungserklärung, der jeweils juristischen Einordnung der beiden Vereinbarungen, den Folgen, die sich aus dieser ergeben und den jeweiligen Voraussetzungen. Zu guter Letzt befasse ich mich intensiv mit den bis dato kaum beachteten Problemstellungen der befristeten Rückstehungserklärung und ihrer Auswirkungen auf die Überschuldung als Insolvenzgrund. Hierbei von besonderer Relevanz ist das Zusammenspiel mit der Fortbestehensprognose und dem durch diese Prognose überprüften Zeitraum. Neben der Zulässigkeitsfrage, ob befristete Rückstehungserklärungen überhaupt zur Vermeidung der Insolvenzgründe führen können, gehe ich dabei besonders intensiv auf die Frage ein, unter welchen Umständen eine befristete Rückstehungserklärung doch zulässig sein kann und aus welchem Grund dies zulässig ist.

4 Der Verein

Die juristische Person des Vereins ist im Vereinsgesetz 2002 geregelt. Ein Verein ist gem § 1 Abs 1 VerG "ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, auf Grund von Statuten organisierter Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten, gemeinsamen, ideellen Zwecks".³ Der Verein darf des weiteren keine Gewinnerzielungsabsicht haben und das Vereinsvermögen darf nur im Sinne des Vereinszwecks verwendet werden.⁴ Aus dem Verbot der Gewinnerzielungsabsicht wird auch das vereinsrechtliche Gewinnausschüttungsverbot abgeleitet, der Verein darf daher bestehende Überschüsse an seine Mitglieder nur bei vorhandener statutarischer Regelung und, aufgrund des Verbots vereinszweckwidriger Vermögensentnahmen, nur im Rahmen des Vereinszwecks ausschütten.⁵ Dies ist etwa zulässig, wenn Mitglieder vom Förderungszweck des Vereins ebenfalls erfasst sind.⁶ Vor allem die Voraussetzung der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht unterscheidet den Idealverein nach Vereinsgesetz 2002 vom wirtschaftlichen Verein gem Vereinspatent 1852.⁷ Letzterer kann seit 01.01.2000 durch das Inkrafttreten des Bundesrechtsbereinigungsgesetzes nicht mehr gegründet werden, bestehende wirtschaftliche Vereine blieben von dieser Gesetzesänderung unberührt.⁸

Der Verein ist gem § 1 Abs 1 VerG rechtsfähig, die Rechtsfähigkeit wird mit rechtsgültigem Entstehen gem § 2 Abs 1 iVm § 13 VerG erlangt, der Verein ist daher eine juristische Person des privaten Rechts.⁹ Daraus ergibt sich, dass der Verein selbst der Träger von Rechten und Pflichten sein kann.¹⁰ Damit einhergehend haftet der Verein für seine eigenen Verbindlichkeiten grundsätzlich selbst mit dem Vereinsvermögen gem § 23 VerG, sprich es gilt für den Verein das gesellschaftsrechtliche Trennungsprinzip.¹¹

Aus der Rechtsfähigkeit leitet sich die Prozessfähigkeit und damit auch die gesetzlich nicht explizit geregelte Insolvenzfähigkeit ab.¹² Die Insolvenzfähigkeit ist Voraussetzung dafür,

³ § 1 Abs 1 VerG, BGBl I 2002/66.

⁴ § 1 Abs 2 VerG, BGBl I 2002/66.

⁵ *Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² (2017) Rz 6/8.

⁶ *Krejci/Bydlinsky/Weber-Schallauer*, Vereinsgesetz 2002 Kurzkommentar² (2009) § 1 Rz 36f.

⁷ RGBI 1852/253; *Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 6/1.

⁸ BGBl I 1999/191; *Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 6/1.

⁹ BGBl I 2002/66; *Aicher in Rummel/Lukas*, ABGB⁴ (2018) § 26 Rz 3.

¹⁰ *Aicher in Rummel/Lukas*, ABGB⁴ § 26 Rz 24ff.

¹¹ *Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 6/12.

¹² *Kodek*, Insolvenzrecht (2018) Rz 202.

dass über das Vermögen des Vereins überhaupt ein Insolvenzverfahren eröffnet werden kann.¹³

4.1 Das Nebenzweckprivileg

Trotz des Erfordernisses, nicht auf Gewinn berechnet zu sein, ist es Vereinen gestattet im Rahmen des durch die Judikatur herausgearbeiteten Nebenzweckprivilegs wirtschaftliche Tätigkeiten mit Gewinnerzielungsabsicht zu unterhalten.¹⁴ Dabei muss die unternehmerische Tätigkeit in angemessenem Verhältnis der ideellen Zielsetzung nachgeordnet werden, der ideelle Zweck des Vereins hat daher vorrangig zu sein.¹⁵ Als Kriterien zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung wurden durch Rsp des VfGH, auf welche in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum VerG 2002 verwiesen wurde, zwei wesentliche Punkte herausgearbeitet: das Verbot der Gewinnausschüttungen und das Deckmantelverbot. Diese Abgrenzungskriterien wurden vom Gesetzgeber um das Verbot vereinszweckwidriger Vermögensentnahmen in § 1 Abs 2 VerG erweitert.¹⁶ Maßgeblich ist daher nur die Art der Gewinnverwendung, solange die erwirtschafteten Gewinne dem ideellen Vereinszweck zur Verfügung stehen liegt keine schädliche Gewinnerzielungsabsicht vor.¹⁷

Die Bedeutung dieses Nebenzweckprivilegs ergibt sich aus der teilweisen Notwendigkeit, Mittel abseits von Spenden oder etwaigen Förderungen zu lukrieren um so den Vereinszweck besser fördern zu können.¹⁸ Des Weiteren wird dadurch für den Verein auch die Möglichkeit eröffnet, zu wachsen und größere Projekte umzusetzen, ein Beispiel dafür wären Fußballvereine. Um an Spielen der Österreichischen Fußball-Bundesliga (ÖFBL) teilnehmen zu können bedarf es einer Lizenz, die durch die ÖFBL vergeben wird.¹⁹ Eines der Kriterien zur Lizenzvergabe ist die Rechtsform des Antragstellers, der Fußballverein darf daher nur ein gemeinnütziger Verein gem den Bestimmungen des VerG sein.²⁰

¹³ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 1 (Stand 1.9.1999, rdb.at).

¹⁴ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ (2016) 225; *Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 6/7.

¹⁵ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 226.

¹⁶ *Krejci/Bydlinsky/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 1 Rz 31.

¹⁷ *Krejci/Bydlinsky/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 1 Rz 40.

¹⁸ *Weilinger/Miernicki in Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz (2019) § 1 Rz 39.

¹⁹ Österreichische Fußball-Bundesliga, Lizenzbestimmungen für die Bewerbe der Österreichischen Fußball-Bundesliga, Zu lizenzierende Spielzeit 2018/19 (Version 2018),

http://www.bundesliga.at/?proxy=redaktion/OEFBL/Bestimmungen/Lizenzbestimmungen_2018-19_14122017_gesamt.pdf Rz 4.3.1.1 (04.10.2019).

²⁰ Österreichische Fußball-Bundesliga, Lizenzbestimmungen Rz 4.3.2.1.

4.2 Die Buchhaltung des Vereins

Jeder Verein hat gem § 21 Abs 1 VerG ein den Anforderungen des Vereins entsprechendes Rechnungswesen einzurichten, das Gesetz sieht dafür je nach Größe des Vereins unterschiedliche Anforderungen an dieses Rechnungswesen.²¹ Kleine Vereine mit Umsätzen bis zu einer Million Euro pro Rechnungsjahr haben zumindest eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und eine Vermögensübersicht zu erstellen.²² Die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins obliegt den gem § 5 Abs 5 VerG bestellten Rechnungsprüfern.²³

Ab gewöhnlichen Einnahmen oder Ausgaben von jeweils mehr als einer Million Euro in zwei aufeinanderfolgenden Rechnungsjahren hat das Leitungsorgan einen Jahresabschluss, sprich Bilanz und GuV, aufzustellen.²⁴ Sobald diese Schwellenwerte erreicht sind handelt es sich um einen mittelgroßen Verein.²⁵ Um zu unterscheiden, ob es sich hierbei um einen gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Umsatz handelt, ist auf die tatsächliche Tätigkeit des Vereins einzugehen, daraus können sich Anhaltspunkte für diese Einzelfallentscheidung ergeben.²⁶ Dieser Jahresabschluss hat jenen allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des UGB sinngemäß zu entsprechen, auf die im Gesetz explizit verwiesen wird.²⁷ Die Prüfung des Jahresabschlusses hat aufgrund des Verweises in § 22 Abs 1 VerG auf die sinngemäße Anwendung des § 21 VerG durch die gem § 5 Abs 5 VerG bestellten Rechnungsprüfer zu erfolgen.²⁸

Ein großer Verein liegt gem § 22 Abs 2 VerG ab überschreiten des Schwellenwertes von drei Millionen Euro für Einnahmen oder Ausgaben bzw ab einem Spendenvolumen von mehr als einer Million Euro pro Jahr in zwei aufeinanderfolgenden Rechnungsjahren vor.²⁹ Das Leitungsorgan dieses Vereins hat einen erweiterten Jahresabschluss mit Bilanz, GuV und

²¹ BGBl I 2002/66; *Krejci/Bydlinsky/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 21 Rz 9.

²² *Kalss* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 6/66f; *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 466.

²³ § 21 Abs 2 VerG BGBl I 2015/22.

²⁴ § 22 Abs 1 VerG BGBl I 2015/22.

²⁵ *Weilinger/Fuhrmann* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 22 Rz 4.

²⁶ *Weilinger/Fuhrmann* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 22 Rz 12ff.

²⁷ BGBl I 2015/22; *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 22 Rz 3.

²⁸ BGBl I 2002/66; *Krejci/Bydlinsky/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 22 Rz 11; *Weilinger/Fuhrmann* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 22 Rz 27.

²⁹ BGBl I 2015/22; *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 466.

Anhang aufzustellen. Die Prüfung dieses Jahresabschlusses hat durch einen Abschlussprüfer und nicht mehr durch die Rechnungsprüfer zu erfolgen.³⁰

In all diesen Fällen besteht keine Veröffentlichungspflicht, nur für große Vereine gibt es gem § 22 Abs 5 VerG eine Warnpflicht des Abschlussprüfers falls dieser Tatsachen feststellt, die auf eine existenzgefährdende finanzielle Lage deuten.³¹ Die Rechnungslegungsbestimmungen haben daher grundsätzlich eine rein interne Funktion, einerseits soll eine effektive Selbstkontrolle sichergestellt werden, andererseits besteht durch Informationspflichten gem § 20 VerG die Kontrollmöglichkeit durch die Mitgliederversammlung.³² Auch die Erläuterungen zur RV des VerG verweisen auf die Transparenz- und Kontrollfunktion unter Berücksichtigung und Anerkennung des schwach ausgeprägten Gläubigerschutzes.³³

4.3 Der Fußballverein im Speziellen

Diese Rechnungslegungsvorschriften treffen ebenfalls grundsätzlich auf Fußballklubs zu. Wie anfangs erwähnt müssen diese, um im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens der ÖFB eine Lizenz zu erhalten, die Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins aufweisen.³⁴ Damit gilt auch für Fußballvereine grundsätzlich das Verbot der Gewinnausschüttung und das Verbot einer Gewinnerzielungsabsicht. Durch das Nebenzweckprivileg besteht jedoch die Möglichkeit des Vereins, wirtschaftlich tätig zu sein. Dies umfasst auch die Ausgliederung des gewinnbringenden Betrieb, als juristische Person kann ein Verein Anteile einer solcherart ausgegliederten Kapitalgesellschaft halten.³⁵ Eine Umgehung der Rechnungslegungsvorschriften kann damit nicht erreicht werden, da die Kapitalgesellschaft, in welche der gewinnbringende Betrieb eingebracht wurde, als auch der Verein zwei unterschiedliche Rechtsträger sind und damit jedenfalls parallele Rechnungslegung betrieben werden muss.³⁶ Weiters besteht darin auch nicht die Möglichkeit einer Umgehung des Gewinnausschüttungsverbots an Vereinsmitglieder. In einer solchen Konstruktion gehören die

³⁰ BGBl I 2015/22.

³¹ BGBl I 2015/22; *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² Vor §§ 20 - 22 Rz. 5; *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar § 21 Rz 1.

³² *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar § 21 Rz 2; *Weilinger/Miernicki* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 20 Rz 2ff.

³³ ErläutRV 990 BlgRV 21. GP 35f.

³⁴ Österreichische Fußball-Bundesliga, Lizenzbestimmungen Rz 4.3.1.1.

³⁵ *Kalss* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 6/9.

³⁶ *Neumeister*, Die Rechnungslegungspflichten der Klubs der Fußball-Bundesliga nach dem Vereinsgesetz 2002, Steuer- und Wirtschaftskartei (SWK) 2002, 1254 (1257).

Anteile der Kapitalgesellschaft idR dem Verein, dieser ist daher Gesellschafter und im Rahmen dessen auch befugt, mittels Gewinnausschüttungsbeschluss über einen erwirtschafteten Gewinn zu verfügen. Eine Ausschüttung dieses Gewinnes wäre daher dem Verein zuzurechnen und würde dem Gewinnausschüttungsverbot an Vereinsmitglieder unterliegen.³⁷

Etwaige Verpflichtungen der Vereine zu strengeren Rechnungslegungsvorschriften aufgrund der Lizenzierungsbestimmungen der ÖFBL sind in dieser Arbeit, aufgrund der rein privatrechtlichen Natur dieser Bestimmungen, nicht relevant.

5 Die Insolvenz des Vereins

Mit Insolvenz bezeichnet man den wirtschaftlichen Zusammenbruch eines Schuldners. Das Insolvenzrecht befasst sich dementsprechend um die Verteilung noch vorhandenen Vermögens an die Gläubiger. Durch die insolvenzrechtlichen Normen soll im Rahmen eines geordneten Verfahrens eine gleichmäßige Gläubigerbefriedigung erreicht werden.³⁸

Eine Grundvoraussetzung, damit ein Insolvenzverfahren überhaupt eröffnet werden kann, ist die Insolvenzfähigkeit des Schuldners. Diese ist gesetzlich nicht explizit geregelt, abgeleitet wird diese daher als Ausfluss der Rechtsfähigkeit.³⁹ Die Rechtsfähigkeit des Vereins ergibt sich explizit aus § 1 Abs 1 S 2 VerG, diese erlangt der Verein mit rechtsgültigem Entstehen gem § 2 Abs 1 iVm § 13 VerG. Der Verein ist eine juristische Person.⁴⁰ Die Folge dieser Erkenntnis ist, dass der Verein selbst der Träger von Rechten und Pflichten sein kann.⁴¹ Daher besteht für einen Verein auch die Möglichkeit bzw Gefahr, durch rechtsgeschäftliches Handeln oder gesetzlich auferlegte Pflichten insolvent zu werden.

Entgegen der Bestimmungen anderer juristischer Personen wie der GmbH oder AG besteht im Vereinsgesetz keine gesetzliche Regelung darüber, welche gesellschaftsrechtliche Folge eine Insolvenz auslöst.⁴² Die hL hat in Analogie zu den gesetzlichen Bestimmungen jener anderer juristischer Personen des privaten Rechts aufgrund einer planwidrigen Lücke des VerG eine Auflösung des Vereins als zutreffend erachtet.⁴³ Die Hauptargumentation für die analoge

³⁷ *Krejci/Bydlinsky/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 1 Rz 54.

³⁸ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 1ff.

³⁹ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 202.

⁴⁰ BGBl I 2002/66; *Aicher in Rummel/Lukas*, ABGB⁴ § 26 ABGB Rz 3.

⁴¹ *Aicher in Rummel/Lukas*, ABGB⁴ § 26 ABGB Rz 24ff.

⁴² *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 378.

⁴³ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 453f; *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, VerG 2002 Kurzkommentar² § 28 Rz 8; aA *Forster/Tuder in Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 29 Rz 81ff.

Anwendung der gesetzlichen Regelungen anderer juristischer Personen wird in Gläubigerschutzinteressen gesehen.⁴⁴ Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die infolge einer Insolvenz ausgelöste Auflösung des Vereins sind mE nicht ersichtlich. Art 12 StGG legt für die Vereinsfreiheit einen Ausgestaltungsvorbehalt fest, Art 11 Abs 2 EMRK sieht einen materiellen Gesetzesvorbehalt vor.⁴⁵ Letzterem zufolge darf die Vereinsfreiheit zum Schutz der Rechte anderer, hier der Eigentumsrechte der Gläubiger als auch der öffentlichen Ordnung, eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen wurden durch den Gesetzgeber in den Regelungen des VerG auch inkorporiert.⁴⁶ Relevant ist hierbei die behördliche Auflösung aus dem Grund, dass der Verein „überhaupt den Bedingungen seines rechtlichen Bestandes nicht mehr entspricht“.⁴⁷ Damit wird der Tatbestand des § 29 Abs 1 VerG erfüllt, die Behörde kann, als gelindestes Mittel, den Verein auflösen.⁴⁸

6 Insolvenzgründe des Vereins

Seit der Schaffung des österreichischen Insolvenzrechts gibt es mWn keine spezielle Norm, welche spezifisch einen Insolvenztatbestand des Vereins darstellen würde. Daher muss auf die Insolvenzgründe der Insolvenzordnung zurückgegriffen werden.⁴⁹

Die beiden Insolvenzgründe, von denen einer zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt sein muss, sind die Zahlungsunfähigkeit gem § 66 IO sowie die Überschuldung gem § 67 IO.⁵⁰ Die Zahlungsunfähigkeit stellt dabei einen allgemeinen Insolvenzgrund dar, da jede rechtsfähige und damit insolvenzfähige Person bei Eintritt dieser insolvenzantragspflichtig wird.⁵¹ Die Überschuldung gem § 67 IO ist demgegenüber nur Insolvenzgrund bei juristischen Personen, Verlassenschaften sowie bei insolvenzfähigen Personengesellschaften, für deren Verbindlichkeiten keine natürliche Person kraft Gesellschafterstellung unbeschränkt haftet.⁵² Da der Verein kraft rechtskräftigem Entstehen eine juristische Person ist und damit beide

⁴⁴ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 453f.

⁴⁵ *Berka*, Verfassungsrecht – Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium⁴ (2012) Rz 1526.

⁴⁶ *Berka*, Verfassungsrecht⁴ Rz 1526.

⁴⁷ *Berka*, Verfassungsrecht⁴ Rz 1529; *Forster/Tuder in Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 29 Rz 81.

⁴⁸ *Forster/Tuder in Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 29 Rz 12.

⁴⁹ BGBl I 2010/29.

⁵⁰ § 1 IO BGBl I 2010/29.

⁵¹ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 2.

⁵² *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 1 (Stand 1.9.1999, rdb.at).

Insolvenzgründe auf diesen anwendbar sind, müssen in Folge auch beide Insolvenzgründe behandelt werden.⁵³

6.1 Zahlungsunfähigkeit

Die Zahlungsunfähigkeit gem § 66 IO wird dort folgendermaßen erläutert:

"(1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens setzt voraus, daß der Schuldner zahlungsunfähig ist.

(2) Zahlungsunfähigkeit ist insbesondere anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen einstellt.

(3) Zahlungsunfähigkeit setzt nicht voraus, daß Gläubiger andrängen. Der Umstand, daß der Schuldner Forderungen einzelner Gläubiger ganz oder teilweise befriedigt hat oder noch befriedigen kann, begründet für sich allein nicht die Annahme, daß er zahlungsfähig ist."

Daraus lässt sich grundsätzlich nicht ableiten, wann Zahlungsunfähigkeit materiell vorliegt. Abs 1 legt die Zahlungsunfähigkeit als Voraussetzung zur Insolvenzeröffnung fest, dieser Tatbestand ist vom zuständigen Insolvenzgericht als Rechtsfrage bei Antrag auf Insolvenzeröffnung zu prüfen.⁵⁴

Zahlungsunfähigkeit liegt nach Lehre und stRsp dann vor, wenn der Schuldner mangels bereiter Zahlungsmittel nicht in der Lage ist, alle seine fälligen Schulden zu bezahlen und er sich die erforderlichen Zahlungsmittel voraussichtlich auch nicht alsbald, bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung, verschaffen kann.⁵⁵

Aus dieser Definition ergeben sich mehrere einzelne Tatbestandselemente, anhand derer die Erfüllung dieses Insolvenzgrundes geprüft werden kann.

6.1.1 Geldschulden

In die Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit fließen nur Zahlungsverbindlichkeiten ein, andere Verbindlichkeiten wie auf Leistung einer Dienstleistung oder Erfüllung eines Kaufvertrages durch Lieferung sind hierfür nicht heranzuziehen.⁵⁶ Bei einem Verein können dies zum Beispiel Verbindlichkeiten aus der Anmietung eines Vereinslokals sein oder, im Falle eines Fußballvereins, Verbindlichkeiten gegenüber den Spielern. Aber auch auf andere Art und Weise kann eine Geldschuld entstehen, so kann auch eine Verbindlichkeit, die nicht erfüllt

⁵³ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 5.

⁵⁴ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 6; *Reisch in Kert/Kodek*, Das große Handbuch Wirtschaftsstrafrecht (2016) Rz 6.19.

⁵⁵ *Rechberger/Seeber/Thurner*, Insolvenzrecht³ (2018) Rz 61.

⁵⁶ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 8; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 205.

wird, schadenersatzrechtlich geltend gemacht werden, sodass aus dieser anderweitigen Verbindlichkeit eine Geldschuld wird.⁵⁷

Die Beschränkung auf Geldschulden als Merkmal der Zahlungsunfähigkeit entspricht der Beschränkung auf den Mangel bereiter Zahlungsmittel, denn nur bei Geldschulden ist es relevant, ob Zahlungsmittel oder andere leicht verwertbare Vermögensgegenstände vorhanden sind.

6.1.2 Mangel bereiter Zahlungsmittel

Unter Zahlungsmittel versteht man grundsätzlich Bargeld, Forderungen gegenüber einer Bank aus einem bestehenden Vertragsverhältnis, nicht ausgenutzte Kreditrahmen und andere Wertpapiere, die von Gläubigern zahlungshalber entgegen genommen werden.⁵⁸ Auch leicht verwertbares Vermögen ist darunter zu verstehen, ist der Schuldner dann doch rasch in der Lage, die fälligen Verbindlichkeiten durch Verkauf dieser Vermögenswerte zu begleichen.⁵⁹ Im Gegensatz dazu ist Vermögen, dessen Verwertung längere Zeit in Anspruch nimmt, nicht als bereites Zahlungsmittel zu berücksichtigen.⁶⁰

Aufgrund der Internationalität von Vereinen, zB Fußballvereinen, ist auch zu überlegen, ob ausländisches Vermögen bei der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit mit einbezogen zu werden hat.⁶¹ Aus der Rsp der OLG ergeben sich zwei gegensätzliche Entscheidungen. Das OLG Wien⁶² hat dazu erwogen, dass nur inländisches Vermögen zu berücksichtigen sei. Demgegenüber hat das OLG Graz⁶³ entschieden, dass ausländisches Vermögen dann zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit zu berücksichtigen sei, wenn der Schuldner es nach seinem Willen ohne besondere Hindernisse zur Tilgung inländischer Schulden verwenden kann und die Exekutionsführung inländischer Gläubiger im betreffenden Staat durch völkerrechtliche Verträge ohne besondere Schwierigkeit möglich ist. Die Lehre selbst hat sich

⁵⁷ § 918 Abs 1 ABGB RGBI 1916/69.

⁵⁸ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 9.

⁵⁹ OGH 4 Ob 624/75 JBl 1977, 209 (211).

⁶⁰ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 Ko Rz 10; *Mohr*, Insolvenzordnung¹¹ (2012) § 66 IO E 27.

⁶¹ *Hemmersbach*, Globalisierung im deutschen Profifußball, *Zeitschrift für Soziologie (ZfS)* 2003, 489 (496); *Dellinger in Konecny/Schuber*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 11ff.

⁶² *Mohr*, Insolvenzordnung¹¹ § 66 IO E 30.

⁶³ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 11.

mit dieser Problematik vor In-Kraft-Treten der EuInsVO kaum auseinandergesetzt.⁶⁴ Im Zusammenhang mit der EuInsVO haben sich *Duursma-Kepplinger*⁶⁵ und *Reisch/Winkler*⁶⁶ mit dieser Thematik beschäftigt. Insbesondere beziehen sich diese Autoren in ihren Beiträgen auf Insolvenzen juristischer Personen und deren Zweigniederlassungen.

Nach *Duursma-Kepplinger*⁶⁷ gibt es zwei Maßstäbe, an denen man die Insolvenzgründe prüfen kann, einerseits den Schuldner an sich, inkl des bestehenden Vermögens in anderen Mitgliedsstaaten, oder die Niederlassung. Aus Effizienzgründen sei dabei die niederlassungsbezogene Prüfung zu bevorzugen. Bezieht man sich bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit auf das gesamte, somit auch ausländische, Vermögen, wäre gerade bei einem Antrag des Gläubigers, welcher das Vorliegen eines Insolvenzgrundes zumindest glaubhaft zu machen hat, die Glaubhaftmachung der Zahlungsunfähigkeit mit erheblichem Zeitaufwand verbunden.⁶⁸ Untermauert wird diese Argumentation mit einer Entscheidung des deutschen BGH, welches in einem ähnlichen Fall vor allem die Schutzfunktion der deutschen Regelungen zum internationalen Insolvenzrecht den inländischen Gläubigern gegenüber als Begründung annahm. Der Grundsatz der Gleichbehandlung schließe es aus, Gläubiger einer Niederlassung auf Vollstreckungsversuche in meist unbekannte Vermögenswerte auf anderen Kontinenten zu verweisen.⁶⁹

*Reisch/Winkler*⁷⁰ hingegen sehen die schuldnerbezogene Prüfung als korrekte Vorgehensweise an. Dabei wird argumentiert, dass die solvente Hauptniederlassung die Zweigniederlassung weiterhin mit liquiden Mitteln ausstatten könnte und Zweigniederlassungen idR keine eigene Rechtspersönlichkeit haben, Forderungen seien daher immer der Hauptniederlassung zuzurechnen. Falls die Hauptniederlassung sich in der EU befindet, könne außerdem aufgrund der EuGVVO die Vollstreckung eines Exekutionstitels

⁶⁴ VO (EG) 1346/2000 des Rates vom 29.05.2000 über Insolvenzverfahren, ABI L 2000/160, 1; *Reisch/Winkler*, Die Tücken der Eröffnung eines Parallelverfahrens nach der EuInsVO: Eröffnungsgründe, Zeitschrift für Insolvenzrecht & Kreditschutz (ZIK) 2004, 118 (120).

⁶⁵ *Duursma-Kepplinger* in *Duursma-Kepplinger/Duursma/Chalupsky*, Insolvenzverordnung (2002) Art 3 EuInsVO Rz 99ff.

⁶⁶ *Reisch/Winkler*, ZIK 2004, 120.

⁶⁷ *Duursma-Kepplinger* in *Duursma-Kepplinger/Duursma/Chalupsky*, Insolvenzverordnung Art 3 Rz 99.

⁶⁸ *Überstroider* in *Konecny*, Insolvenzgesetze § 70 IO Rz 51 (Stand 1.12.2010, rdb.at); *Duursma-Kepplinger* in *Duursma-Kepplinger/Duursma/Chalupsky*, Insolvenzverordnung Art 3 Rz 100.

⁶⁹ BGH 11.07.1991, IX ZR 230/90 Rz 10.

⁷⁰ *Werinos* in *Ennöckl/Raschauer/Wessely*, Kommentar zur Gewerbeordnung 1994 (2015) Band 1 § 9 Rz 3.

durchgeführt werden.⁷¹ Die faktische Schwierigkeit der Insolvenzgerichte der Überprüfung, ob verwertbare Vermögenswerte im Ausland vorliegen, könne durch die Mitwirkungsobliegenheit des Schuldners abgemildert werden. Neben der Vollstreckbarkeit von Exekutionstiteln innerhalb der EU nach Maßgabe der EuGVVO wird vor allem die Möglichkeit der Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens gem EuInsVO besprochen um dem Insolvenzverwalter den Zugriff auf Vermögen innerhalb der Mitgliedsstaaten zu ermöglichen.⁷²

Grundsätzlich ist dabei zu bedenken, dass die EuInsVO keinerlei Einfluss auf die Beurteilung der Insolvenzgründe durch die nationalen Gerichte hat, es ist weiterhin auf die jeweiligen nationalen Vorschriften einzugehen und anhand dieser das Insolvenzverfahren einzuleiten.⁷³ Daher bringt ein Verweis auf die Möglichkeit der Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens bei der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung an sich keinen Mehrwert.

Ein differenzierter Ansatz ist mE anzuwenden. In einer Zusammenschau der Lehrmeinungen und Judikatur lässt sich ableiten, dass der Schuldner binnen angemessener Frist zu ausreichenden Zahlungsmitteln kommen können muss um die Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzgrund abzuwenden. Dafür kann auch darauf abgestellt werden, dass Gläubiger exekutiv auf diese Vermögenswerte zugreifen können, ungeachtet dessen ob dieses nun im Inland oder im Ausland vorhanden ist. Aufgrund des beschränkten Untersuchungsgrundsatzes hat das Insolvenzgericht zwar Nachforschungen anzustellen, es bedarf dafür jedoch verfolgbare Anhaltspunkte.⁷⁴ Um daher sicherzustellen, dass das Gericht im Ausland vorhandene Vermögenswerte mit einbeziehen kann, hat der Schuldner im Rahmen des rechtlichen Gehörs gem § 70 Abs 2 IO in der jeweiligen Tagsatzung oder schriftlich eine Gegenbescheinigung einzubringen.⁷⁵ In einem solchen Fall bleibt die Kernfrage jene, ob in die vom Schuldner bekanntgegebenen Vermögenswerte binnen angemessener Frist vom jeweiligen Gläubiger erfolgreich eine Exekution durchgeführt werden kann.⁷⁶

Hat ein Schuldner Vermögen innerhalb eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, besteht aufgrund der automatischen Anerkennung von Exekutionstiteln in Folge zivil- oder handelsrechtlicher Entscheidungen gem Art 36 Abs 1 der EuGVVO die Möglichkeit, in diese

⁷¹ *Reisch/Winkler*, ZIK 2004, 120.

⁷² *Reisch/Winkler*, ZIK 2004, 121; VO (EG) 1346/2000 des Rates vom 29.05.2000 über Insolvenzverfahren, ABl L 2000/160, Art 18 Abs 1.

⁷³ *Paulus*, Europäische Insolvenzverordnung⁵ (2017), Art 3 EuInsVO Rz 44.

⁷⁴ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 161.

⁷⁵ *Überstroider* in *Konecny*, Insolvenzgesetze § 70 IO Rz 122; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 161.

⁷⁶ *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 10.

Vermögenswerte zur Befriedigung der bestehenden Forderung zu exekutieren.⁷⁷ Dieses Vermögen könnte daher in die Feststellung, ob Zahlungsunfähigkeit oder bloße Zahlungsunwilligkeit vorliegt, einbezogen werden, da der Schuldner diese Vermögenswerte liquidieren könnte und aufgrund der EuGVVO auch ein Exekutionsverfahren aufgrund etwaiger Zahlungsunwilligkeit des Schuldners geführt werden könnte.

Nicht alle Vereinsgläubiger haben aufgrund zivilrechtlicher Ansprüche eine Forderung gegen den Schuldner, auch das Finanzamt und die Sozialversicherung zählen regelmäßig zur Gläubigerschaft.⁷⁸ Aufgrund der oben schon angesprochenen Rechtsfähigkeit besteht die Möglichkeit, dass der Verein als Arbeitgeber auftritt.⁷⁹ Geht der Verein daher Arbeitsverträge ein, um das Vereinsziel zu erreichen, so kommen die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen zur Anwendung.⁸⁰ Konkret hat daher der Verein als Dienstgeber gem § 58 Abs 2 ASVG die Sozialversicherungsbeiträge abzuführen und ist dementsprechend der Abgabenschuldner.⁸¹ Aufgrund des oben bereits angesprochenen Nebenzweckprivilegs dürfen Vereine auch einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Vereine dürfen zwar gem § 1 Abs 2 VerG keinen Gewinn anstreben, ein trotzdem erzielter Gewinn ist aber wie bei anderen juristischen Personen des privaten Rechts im Rahmen der Körperschaftssteuer abzuführen.⁸² Eine darüber hinausgehende Steuerpflicht ist bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen für juristische Personen des Privatrechts ebenfalls realistisch.⁸³

Diese Gläubiger haben aufgrund der kraft Gesetz entstehenden Forderung gegenüber dem Schuldner keinen zivilrechtlichen Anspruch, daher sind gem Art 1 der EuGVVO die Regelungen dieser zur Anerkennung von österreichischen Exekutionstiteln auch nicht anwendbar.⁸⁴

⁷⁷ *Peiffer/Peiffer in Paulus/Pfeiffer/Pfeiffer*, Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia) (2017) Art 36 EuGVVO Rz 5.

⁷⁸ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 14.

⁷⁹ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 295.

⁸⁰ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 297.

⁸¹ BGBl I 2017/29; *Panhözl in Mosler/Müller/Pfeil*, Der SV-Komm § 58 ASVG Rz 6 (Stand 01.03.2018, rdb.at).

⁸² *Achatz/Bieber in Achatz/Kirchmayr*, Körperschaftssteuergesetz¹ (2015) § 1 Rz 25.

⁸³ *Höhne/Jöchl/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 539ff.

⁸⁴ VO (EU) 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl L 2012/351, 1.

Den österreichischen Finanzbehörden steht für etwaige Ansprüche aus der Steuerpflicht des Vereins die Möglichkeit eines Vollstreckungsersuchens gem § 11 des EU-Vollstreckungsamtshilfegesetz an den jeweiligen Mitgliedsstaat offen, in welchem exekutierbares Vermögen vorzufinden ist.⁸⁵ Durch den umfassenden Einbezug von Steuern und Abgaben im EU-VAHG, welches auf der Beitreibungs-Richtlinie der EU basiert, stellt sich nicht mehr die Problematik die *Dellinger*⁸⁶ im Bezug auf den Fiskus sieht. Aufgrund der Möglichkeit der österreichischen Finanzbehörden, Vollstreckungsersuchen an die zuständige Stelle eines anderen Mitgliedsstaates der EU zu stellen, ist mE für Forderungen der Finanzbehörden ebenfalls das Vermögen des Schuldners in anderen Mitgliedsstaaten in die Frage der Zahlungsunfähigkeit mit einzubeziehen.

Ähnlich modelliert ist die innereuropäische Vollstreckung für Forderungen der Sozialversicherungsträger in den Verordnungen 883/2004 und 987/2009.⁸⁷ Art 84 der VO 883/2004 regelt grundsätzlich die Möglichkeit der Einziehung von Beiträgen, die einem Sozialversicherungsträger eines Mitgliedsstaates geschuldet werden, durch die zuständige Stelle eines anderen Mitgliedsstaates. Dafür bedarf es gem den Art 84 Abs 4 der VO 883/2004 iVm Art 78 der VO 987/2009 ein Beitreibungsersuchen der ersuchenden Partei an die ersuchte Partei. Für die Beitreibung zuständig sind die von den Mitgliedsstaaten bezeichneten besonderen Träger.⁸⁸ Wie *Spiegel*⁸⁹ anmerkt, ist der Bereich der Forderungen der sozialen Sicherheit stark an die bereits überholte Beitreibungsrichtlinie für Forderungen der Finanzbehörden angelehnt. Von besonderer Bedeutung für die Exekution in Vermögen des Schuldners in anderen Mitgliedsstaaten sind dabei Art 78 und 79 der VO 987/2009. Durch einen Vollstreckungstitel im ersuchenden Mitgliedsstaat, welcher vom ersuchten Träger unmittelbar anzuerkennen ist oder in einem möglichst schnell abzuschließendem Verfahren anerkannt zu werden hat, kann der ersuchte Träger Beitreibungshandlungen setzen.⁹⁰ Gem

⁸⁵ BGBl I 2011/112.

⁸⁶ RL (EU) 24/2010 des Rates vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen, ABi L 2010/84, 1.

⁸⁷ VO (EG) 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABi L 2004/166, 1; VO (EG) 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der VO (EG) 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABi L 2009/284, 1.

⁸⁸ *Spiegel* in *Fuchs*, Europäisches Sozialrecht⁷ (2017) Teil 2 VO (EG) Nr. 883/2004 Art 84 Rz 31.

⁸⁹ *Spiegel* in *Fuchs*, Teil 2 VO (EG) Nr. 883/2004 Art 84 Rz 34.

⁹⁰ *Spiegel* in *Fuchs*, Teil 2 VO (EG) Nr. 883/2004 Art 84 Rz 38f.

Art 84 Abs 1 der VO 987/2009 hat der ersuchte Träger im anderen Staat daraufhin den gesamten beigetriebenen Betrag an den ersuchenden Träger zu übermitteln.⁹¹

Liegt Vermögen des Schuldners jedoch außerhalb eines EU-Mitgliedsstaates, ist mE auf die Entscheidung des OLG Graz zu verweisen. Besteht ein völkerrechtlicher Vertrag zur Unterstützung gegenseitiger Exekutionsführung zwischen Österreich und jenem Staat, in welchem sich dieses Vermögen befindet und weist dieser die notwendige Effektivität auf, so kann dieser Vermögenswert in die Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit eingeschlossen werden. Existiert ein solcher Vertrag nicht und bestehen auch sonst keine Mittel mindestens gleicher Effektivität, so hat das Gericht diese Vermögenswerte nicht zu beachten. Wird der Vermögenswert nicht einbezogen, so kann der Schuldner im Rahmen seines Rechts auf rechtliches Gehör gem § 70 Abs 2 IO in der dafür vorgesehenen Tagsatzung oder schriftlich eine Gegenbescheinigung erbringen um den Einbezug trotzdem zu ermöglichen, zB indem die eigenständige Verwertung des Vermögensgegenstands inklusive darauffolgender Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln zur Befriedigung der Gläubiger nachgewiesen wird.⁹²

Es ist daher die Aufgabe des Schuldners, etwaige Vermögenswerte im Ausland dem prüfenden Gericht bekanntzugeben, damit diese in die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit mit einbezogen werden können. Es ist dem Gericht im Lichte des nicht unbeschränkt geltenden Untersuchungsgrundsatzes nicht zuzumuten, etwaig vorhandenem Vermögen ohne bestehende Anhaltspunkte nachzuforschen.⁹³

6.1.3 Unfähigkeit zur Begleichung aller fälliger Schulden

Die Unfähigkeit des Schuldners seine Verbindlichkeiten zu begleichen ist von der Unwilligkeit zur Leistungserbringung abzugrenzen.⁹⁴ Die bloße Zahlungsunwilligkeit trotz vorhandener Vermögenswerte führt nicht zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, ist diese doch, wie schon ausführlich erwähnt, mittels Exekutionsverfahrens behebbar.⁹⁵ Unfähig zur Leistungserbringung ist der Schuldner, wenn er nicht über die notwendigen Mittel verfügt oder sich nicht zeitgerecht verschafft hat um alle seine fälligen Schulden zu begleichen. Unter

⁹¹ Spiegel in Fuchs, Teil 2 VO (EG) Nr. 883/2004 Art 84 Rz 40.

⁹² Überstroider in Konecny, Insolvenzgesetze § 70 IO Rz 122; Kodek, Insolvenzrecht Rz 161.

⁹³ Kodek, Insolvenzrecht, Rz 163.

⁹⁴ Sprung/Schumacher, Zahlungsunfähigkeit als Konkurseröffnungsgrund, Juristische Blätter (JBl) 1978, 122 (123); Dellinger in Konecny/Schubert, § 66 KO Rz 15.

⁹⁵ Kodek, Rz 206.

zeitgerecht versteht man jenen Zeitraum, welcher den Gläubigern verkehrsauffassungsgemäß als Wartefrist zuzumuten ist.⁹⁶

Bis zur höchstrichterlichen Entscheidung zur Frage, wie der Begriff "aller" fälligen Schulden konkret auszulegen ist, gab es mehrere Lehrmeinungen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hatten.⁹⁷ So wurde einerseits vertreten, dass nur andrängende Gläubiger und deren Forderungen zu berücksichtigen seien, da nicht andrängende Gläubiger stillschweigend ihre Forderungen stunden würden. Die Kritik an dieser Meinung zielte vor allem auf die angenommene Stundung durch die bloße Nichtgeltendmachung einer Forderung ab.⁹⁸ Nach ehemals herrschender Meinung hatten geringfügige Deckungslücken noch nicht die Erfüllung des Insolvenzgrundes der Zahlungsunfähigkeit zur Folge, solange eine baldige Wiederherstellung der Liquidität ersichtlich war. Kein Gläubiger soll dadurch benachteiligt werden, dass der Schuldner langfristig alle anderen Gläubiger befriedigen kann. Fraglich war sowohl die maximal zulässige Dauer der Zahlungsstockung als auch der für diesen Zeitraum zulässige unbefriedigte Prozentsatz der Gesamtverbindlichkeiten.⁹⁹

Der OGH¹⁰⁰ hat sich schlussendlich 2011 mit diesen Fragen in der Entscheidung 3 Ob 99/10w intensiver befasst. Der Meinung, nicht eingemahnte oder betriebene Forderungen außer Acht lassen zu können, wurde dabei eine klare Abfuhr erteilt. Der entscheidende Senat hat anhand mehrerer Rechtsansichten eine Orientierungshilfe geschaffen, die auf den jeweiligen Einzelfall bezogen, angewendet werden kann.

Zur Problematik der zeitlichen Komponente unterscheidet der OGH zwischen einfachen Fällen, in denen eine Wartefrist von 3 Wochen ausreichend sein soll und komplizierten Fällen, in denen es dem Schuldner zuzumuten ist, binnen maximal 3 Monaten einen Zahlungsplan aufzustellen und die notwendigen Verhandlungen zu führen und abzuschließen, um die Zahlungsstockung zu beheben. Letzteres wird als Durchschnittsfall bezeichnet. Darüber hinaus ist eine Höchstfrist von 5 Monaten nur als Zahlungsstockung zu sehen, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit der Beseitigung der Liquiditätsschwäche zu rechnen ist. Der OGH übernahm die Wartefrist von 3 Wochen für einfachere Fälle vom

⁹⁶ *Dellinger in Konecny/Schubert*, § 66 KO Rz 15.

⁹⁷ *Schumacher*, Neues zur Zahlungsfähigkeit und Zahlungsstockung, Österreichisches Bankarchiv (ÖBA) 2012, 816; *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 36ff.

⁹⁸ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 37.

⁹⁹ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 38f.

¹⁰⁰ OGH 19.01.2011, 3 Ob 99/10w.

deutschen Bundesgerichtshof¹⁰¹, dieser argumentierte einerseits mit der Lebensferne einer raschen Entscheidung des Insolvenzgerichts, andererseits mit dem gem § 286 Abs 3 dBGB spätesten Zeitpunkt des Verzugseintritts.

Die zu tolerierende Deckungslücke wurde vom BGH auf etwa 5 % festgesetzt, da bei einem solch niedrigen Prozentsatz mit einer raschen Wiederherstellung der Liquidität zu rechnen ist.¹⁰² Treffenderweise verweist der OGH in der E auf die Argumentation des BGH, insbesondere auf branchenübliche Saisonschwankungen.¹⁰³

Die vom OGH festgelegten Grenzen sind mE nicht als absolut zu betrachten, auf die jeweilige Branche des Schuldners ist jedenfalls in einer Einzelfallbetrachtung Bedacht zu nehmen.¹⁰⁴ *Schumacher*¹⁰⁵ bezeichnet die Orientierungshilfen daher mE zutreffend als "bewegliches System", da auch in Branchen mit vergleichsweise langen Zahlungszielen eine reine Zahlungsstockung vorliegen kann, wenn mit der vom OGH dafür verlangten Sicherheit diese Deckungslücke wieder geschlossen werden kann. Je länger der Schuldner eine solche Unterdeckung an Finanzierungsmitteln hat, desto strenger ist auch der Maßstab zur Zahlungsstockung anzusetzen.¹⁰⁶ Insbesondere der mehrfache Verweis auf notwendige Einzelfallentscheidungen betreffend der Zahlungsunfähigkeit weist auf eine gewisse Flexibilität des möglichen Zeitraums einer Zahlungsstockung hin.¹⁰⁷

Bei der Unterscheidung zwischen Zahlungsunfähigkeit und bloßer Zahlungsstockung ist auf verschiedene Faktoren Bedacht zu nehmen, die einer ex ante-Prüfung mit je nach Dauer steigender Wahrscheinlichkeit standhalten müssen.¹⁰⁸ Dieses Element der Prognose kann dazu führen, dass ein Schuldner bei Scheitern der Sanierungsbemühungen nach Ablauf der Frist zahlungsunfähig ist, obwohl sich seit Beginn der Frist wirtschaftlich nichts geändert hat und zu diesem früheren Zeitpunkt aufgrund der gegebenen Sanierungswahrscheinlichkeit der Maßnahmen nur eine Zahlungsstockung prognostiziert wurde. Wie von *Zeitler*¹⁰⁹ mE richtig

¹⁰¹ OGH 19.01.2011, 3 Ob 99/10w, 37f; BGH 24.05.2005, IX ZR 123/04, 8ff.

¹⁰² OGH 19.01.2011, 3 Ob 99/10w, 38ff.

¹⁰³ BGH 24.05.2005, IX ZR 123/04, 11ff.

¹⁰⁴ *Schumacher*, ÖBA 2012, 816 (816f).

¹⁰⁵ *Schumacher*, ÖBA 2012, 816 (817).

¹⁰⁶ *Zeitler*, Die Prognose als Instrument zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, ZIK 2013, 92 (94f).

¹⁰⁷ *Bollenberger/Kellner*, Zu den Sorgfaltspflichten der GKK als Gläubigerin eines nachmaligen Gemeinschuldners; zur Abgrenzung von Zahlungsstockung und -unfähigkeit, ÖBA 2011, 742 (750f).

¹⁰⁸ OGH 19.01.2011 3 Ob 99/10w, 41; *Zeitler*, ZIK 2013, 92 (95).

¹⁰⁹ *Zeitler*, ZIK 2013, 92 (95).

angenommen, ist es keine Voraussetzung, dass die Prognose sich auch als richtig erweist. Die Wahrscheinlichkeit des Prognoseeintritts über die Tilgung der Zahlungsstockung ist hier der Prüfgegenstand, nicht die generelle Wahrscheinlichkeit, ob es sich um eine Zahlungsstockung handelt.¹¹⁰

Angesichts dessen ergibt sich die Frage nach der Beweislast, ob die Zahlungsunfähigkeit als materieller Insolvenzgrund nun vorliegt oder nicht. *Bollenberger/Kellner*¹¹¹ argumentieren, dass die 5 %-Grenze der OGH-Entscheidung nach ebenfalls zur Beweislastverteilung herangezogen werden soll. Dies wäre insofern möglich, als dass die Erfüllung der 5 %-Grenze in Frage gestellt wird, etwa weil Verbindlichkeiten fälschlicherweise als gestundet angenommen wurden. Der OGH selbst verweist für die Beweislastverteilung auf die Ausführungen von *Dellinger*¹¹². Ein Gläubiger kann daher mit der notwendigen Bescheinigung der Unfähigkeit zur Begleichung aller fälligen Verbindlichkeiten auch das Nichtvorliegen einer Zahlungsstockung behaupten. Liegt bloß Zahlungsstockung vor, so hat der Schuldner dies konkret zu bescheinigen, um den Vorwurf der Zahlungsunfähigkeit zu entkräften. Der Schuldner hat daher schon im Zeitpunkt des Insolvenzeröffnungsantrags konkret darzulegen, mit welchen Mitteln die Zahlungsstockung, sollte tatsächlich eine solche vorliegen, aufgehoben werden soll. Diese Maßnahmen müssen den Wahrscheinlichkeitserfordernissen der eben besprochenen OGH-Entscheidung genügen.¹¹³

Die Erfordernisse an die Wahrscheinlichkeit der Prognose sind noch nicht endgültig geklärt. Der OGH¹¹⁴ nennt in seiner Entscheidung nur eine "hohe Wahrscheinlichkeit" für die Frist von bis zu drei Monaten und eine "an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit" für die Frist von maximal etwa fünf Monaten. Die aktuellen Insolvenzstatistiken sprechen auch dafür, dass die nun höchstrichterlich festgesetzte Differenzierung nicht zur zT befürchteten Verhinderung von Insolvenzeröffnungen geführt hat.¹¹⁵ Dies ist durchaus schlüssig, die bloße Behauptung, dass eine bloße Zahlungsstockung vorliege, wird wohl kaum den Erfordernissen einer hohen Wahrscheinlichkeit geschweige denn einer "an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" entsprechen. Auch in der Entscheidung 3 Ob 99/10w werden Maßnahmen angesprochen, die

¹¹⁰ *Konecny*, Zahlungen des Schuldners schützen den Gläubiger nicht vor Nachforschungen, Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen (EvBl) 2011/105, 726 (729).

¹¹¹ *Bollenberger/Kellner*, ÖBA 2011, 742 (751).

¹¹² *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 55; *Konecny*, EvBl 2011/105, 726 (729).

¹¹³ *Konecny*, EvBl 2011/105, 726 (729).

¹¹⁴ OGH 19.01.2011 3 Ob 99/10w (38ff).

¹¹⁵ *Widhalm-Budak*, Nachforschungspflichten der GKK und Abgrenzung von Zahlungsstockung und Zahlungsunfähigkeit, ZIK 2011, 85 (87).

konkret zur Beurteilung der Prognose herangezogen werden können, zB die Erstellung eines Zahlungsplans oder den Nachweis einer begründeten Aussicht auf Eintritt eines Investors. Weiters ist anzumerken, dass die vom OGH festgesetzte Frist einen maximalen Zeitrahmen vorgibt. Für einfach gelagerte Fälle wird explizit auf die Entscheidung des BGH und die darin genannte Frist von drei Wochen verwiesen.¹¹⁶

6.1.4 Fälligkeit der Geldschulden

Nach hM sind nur fällige Geldschulden bei der Frage, ob Zahlungsunfähigkeit gem IO vorliegt, zu berücksichtigen. Nicht fällige Verbindlichkeiten brauchen auch noch nicht geleistet zu werden weshalb die Frage, ob dafür Mittel bereitstehen oder nicht, erst bei Fälligkeit dieser relevant wird.¹¹⁷ Es handelt sich daher um eine "statische" bzw zeitpunktbezogene Betrachtungsweise.¹¹⁸ Dies steht keinesfalls im Widerspruch mit dem Zeitraum einer möglichen Zahlungsstockung, kommt es bei diesem doch nur darauf an, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ("statisch") fälligen Verbindlichkeiten innerhalb angemessener Frist ("alsbald") begleichen zu können.¹¹⁹

Eine Mindermeinung vertrat demgegenüber eine "dynamische" bzw zeitraumbezogene Betrachtungsweise, nach welcher man bereits zahlungsunfähig wäre, wenn vorhersehbar ist, dass man innerhalb eines nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu bestimmenden Zeitraums fällig werdende Verbindlichkeiten nicht begleichen kann.¹²⁰ Die dynamische Betrachtungsweise wirft mehrere Fragen auf, mE insbesondere betreffend der Rechtssicherheit und praktischer Handhabung. Wie *Isola/Seidl/Sprajc*¹²¹ argumentieren, ergeben sich nicht nur Fragen der Rechtssicherheit in Verbindung mit strafrechtlichen Verfahren, auch zivilrechtliche Haftungen spielen hier eine Rolle. Die dynamische Methode verlangt, nach Ansicht von *Sprung/Schumacher*¹²², vom Schuldner den Einbezug jener Verbindlichkeiten, welche bei ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung bereits in seine Finanzplanung einfließen würden. Das Gericht hätte daher bei einem Antrag eines Gläubigers

¹¹⁶ OGH 19.01.2011 3 Ob 99/10w (37f).

¹¹⁷ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 16; *Isola/Seidl/Sprajc*, Zur Zahlungsunfähigkeit - Plädoyer für eine "statische" bzw einheitliche Auslegung, ZIK 2012, 214 (215).

¹¹⁸ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 17; *Isola/Seidl/Sprajc*, ZIK 2012, 214 (215).

¹¹⁹ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 17.

¹²⁰ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 21; *Aigner/Fellner*, Die Beurteilung des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit im Wandel von Judikatur und Schrifttum, ÖBA 2019, 188 (190f).

¹²¹ *Isola/Seidl/Sprajc*, ZIK 2012, 214 (216).

¹²² *Sprung/Schumacher*, JBl 1978, 122 (130).

zu entscheiden, welche Forderungen vom Schuldner trotz fehlender Fälligkeit einzubeziehen gewesen wären und ob daher Zahlungsunfähigkeit im Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung vorgelegen hätte. Die Beurteilung des Gerichts kann naturgemäß von jener des Schuldners abweichen, je nach Umfang der einbezogenen "künftig fällig werdenden Verbindlichkeiten". Selbst die Anhänger der dynamischen Interpretation können sich nicht auf Faktoren, die den Umfang der weiters einzubeziehenden Verbindlichkeiten festlegen, einigen.¹²³ Ein Abgrenzungsmerkmal von *Sprung/Schumacher*¹²⁴ ist die Ablehnung der Ansicht *Löfflers*¹²⁵, dass alle fälligen Forderungen mit einzubeziehen sind, auch jene die erst in Jahren fällig werden. Die unterschiedliche Ansicht, ob der Insolvenztatbestand der Zahlungsunfähigkeit nun erfüllt ist oder nicht, kann zur vermehrten Haftung der Schuldner iSd § 69 Abs 5 IO führen, wenn Schuldner die in Zukunft fällig werdenden Verbindlichkeiten nicht in vom jeweiligen Insolvenzgericht geforderten Umfang berücksichtigt haben. Um sich vor solchen Haftungen zu schützen wäre es für Schuldner ratsam, den Umfang der noch nicht fälligen einbezogenen Verbindlichkeiten weit zu fassen. In letzter Konsequenz wären diese Schuldner, bei Unfähigkeit zur Zahlung der auch weiter in der Zukunft liegenden Verbindlichkeiten, zur Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gem § 69 Abs 2 IO verpflichtet. Diese Unsicherheit ergibt jedoch nicht nur für die Haftung der Schuldner ein Problem, auch Gerichte würden bei Prüfung des materiellen Insolvenzgrundes mehr Zeit aufwenden müssen bzw Sachverständige schon in diesem Verfahrensschritt herangezogen werden müssen.¹²⁶ Dies würde auch zu einer Verlängerung des Eröffnungsverfahrens führen, welche dem "Eilcharakter" der Insolvenzeröffnung widerspricht. Die Prüfung des Insolvenzgerichtes soll aus Gläubigerschutzgründen rasch abgehandelt werden, eine Ausdehnung der Prüfung durch die Einführung eines unsicheren und nicht klar und rasch erkennbaren Merkmals der dynamischen Zahlungsunfähigkeit wäre hier kontraproduktiv.¹²⁷ Schlussendlich hat sich der OGH¹²⁸ mit der Entscheidung 8 Ob 624/88 für die mE korrekte statische Betrachtungsweise ausgesprochen. Künftig fällige Verbindlichkeiten sind nach Argumentation des Gerichts nicht zu berücksichtigen, da sonst die bei der Überschuldung unsicheren Prognoseelemente auch bei der Zahlungsunfähigkeit eingebracht werden würden und die wegen der strafrechtlichen

¹²³ *Isola/Seidl/Sprajc*, ZIK 2012, 214 (216).

¹²⁴ *Sprung/Schumacher*, JBl 1978, 122 (130).

¹²⁵ *Löffler* in *Bartsch/Pollak*, Konkursordnung, Ausgleichsordnung, Anfechtungsordnung und deren Einführungsverordnung¹ II (1914) § 486 StG Rz 8ff.

¹²⁶ *Isola/Seidl/Sprajc*, ZIK 2012, 214 (216).

¹²⁷ *Überstroider* in *Konecny*, Insolvenzgesetze § 70 IO Rz 134.

¹²⁸ OGH 8 Ob 624/88, Wirtschaftsrechtliche Blätter (WBl) 1990, 348 (349).

Konsequenzen notwendige Signalwirkung des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit verloren ginge.

Da somit nach hM nur fällige Geldschulden zur Frage der Zahlungsunfähigkeit heranzuziehen sind, werden von Gläubigern gestundete Verbindlichkeiten nicht berücksichtigt. Selbst befristete oder aufschiebend bedingte Stundungen fallen aus den zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten, solange damit vereinbarungsgemäß die Fälligkeit hinausgeschoben werden soll.¹²⁹ Da die statische Betrachtungsweise nur darauf abzielt, dass Zahlungsunfähigkeit in einem bestimmten Zeitpunkt betreffend der dann auch fälligen Verbindlichkeiten vorliegt, bedarf es keiner besonderen Formerfordernisse zur Herstellung des gewünschten Aufschubs. Die Stundung muss jedoch zumindest konkludent vereinbart sein, eine angenommene Stundung durch bloße Nichtgeltendmachung der Verbindlichkeit ist nicht ausreichend.¹³⁰ Der OGH¹³¹ argumentiert hier zu Recht mit einer Verletzung der Verpflichtung zur Gläubigergleichbehandlung, wenn zwar fällige, aber nicht betriebene Forderungen außer Betracht blieben, da damit die Möglichkeit einer Konkursverschleppung durch die Nichtausübung des Rechts auf Geltendmachung der Gläubiger eröffnet werden würde. Dem Schuldner bliebe in einem solchen Fall durch die bloße Nichtbetreibung der Forderung die Möglichkeit einer "schleichenden Liquidation". Betreibende Gläubiger könnten in dieser Konstellation keinen erfolgreichen Insolvenzantrag stellen, da der Schuldner uU die Möglichkeit zur Begleichung aller andrängenden Gläubiger hat und das Insolvenzgericht diese Gläubiger auf den Exekutionsweg verweisen müsste.

6.1.4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern und -organen

Von besonderem Interesse für den Verein ist dabei die Frage nach Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern oder Vereinsorganen und deren Fälligkeit in der Krise. Ein von der Praxis gern gewählter Weg zur Verbindlichkeitsbegründung ist das Gesellschafterdarlehen.¹³² Grundsätzlich sind Darlehen von Mitgliedern wie Verbindlichkeiten gegenüber "normalen" Gläubigern, sprich Nichtmitgliedern, zu berücksichtigen.¹³³ Es ist nicht unüblich, dass gerade in der Gründungsphase des Vereins die Gründungsmitglieder für den zu gründenden Verein rechtsgeschäftliche Handlungen setzen,

¹²⁹ Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 16.

¹³⁰ Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 37.

¹³¹ OGH 19.01.2011 3 Ob 99/10w (33f).

¹³² Dellinger in Dellinger/Mohr, Eigenkapitalersatz-Gesetz - Kurzkommentar (2004) § 1 Rz 10.

¹³³ Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 28.

um eine reibungslose Gründung sicherzustellen.¹³⁴ Je nach Vereinbarung zwischen den Gründungsmitgliedern und dem Vereinsvorstand, die auch identisch sein können, kann diese Leistung an den zu gründenden Verein als Geschenk vorgesehen sein, aber auch einen Kredit oder einfach Vorleistung der Mitgliedsbeiträge für eine vereinbarte Zeit darstellen. Je nach vereinbarter Fälligkeit eines solcherart gewährten Fremdkapitals sind daher grundsätzlich auch diese Verbindlichkeiten bei Prüfung der Zahlungsunfähigkeit zu berücksichtigen. Wenn der Verein es so möchte, kann auch die gesamte Einkommensgenerierung durch Kredite oder anderweitige Leistungen der Vereinsmitgliedern, denen eine Verbindlichkeit des Vereins gegenübersteht, aufgebracht werden, dies ist jedoch in den Statuten klar festzulegen.¹³⁵ Solche Konstruktionen sind vergleichbar mit Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft, die an die Kapitalgesellschaft, an der sie beteiligt sind, Kredite vergeben statt Eigenkapital einzubringen. Damit eröffnet sich gerade in der Krise, zB durch die Zahlungsunfähigkeit, die Frage nach dem Eigenkapitalersatzrecht und seiner Anwendbarkeit auf Vereine.¹³⁶

6.1.4.1.1 Eigenkapitalersatzrecht

Am 01.01.2004 ist das Eigenkapitalersatz-Gesetz, kurz EKEG, in Kraft getreten.¹³⁷ Mit diesem Gesetz wurde die höchstgerichtlich entwickelte Rechtsprechung zum Phänomen der Kreditvergabe durch Gesellschafter zum Teil kodifiziert. Bis zum Inkrafttreten des EKEG arbeitete die österreichische Rsp mit einer Analogie zur Regelung der Nachschüsse in § 74 GmbHG, aus welcher sie die Anstößigkeit der Doppelrolle als Gesellschafter, und somit Eigentümer, und Kreditgeber nutzte, um in der Krise die Rückzahlung eines durch einen Gesellschafter gewährten Kredits zu verhindern. Die durch bestimmte Gesellschafter zugeführten Fremdmittel wurden daher als Eigenkapitalersatz gewertet, bis die Krise überstanden war, damit einhergehend bestand eine Auszahlungssperre für jene als Eigenkapitalersatz qualifizierten Vermögenszuführungen. Die Gläubiger der Gesellschaft sollten in ihren Ansprüchen nicht aufgrund der Vergabe von Fremdkapital durch die Eigentümer geschmälert werden.¹³⁸

Der Anwendungsbereich des EKEG umfasst gem § 4 EKEG Kapitalgesellschaften, Genossenschaften mit beschränkter Haftung sowie Personengesellschaften, bei denen kein

¹³⁴ Höhne/Jöchl/Lummerstorfer, Das Recht der Vereine⁵ 56.

¹³⁵ Höhne/Jöchl/Lummerstorfer, Das Recht der Vereine⁵ 104.

¹³⁶ § 2 Abs 1 EKEG, BGBI I 2003/92.

¹³⁷ BGBI I 2003/92.

¹³⁸ Dellinger, Ministerialentwurf zum EKEG - Grundlagen und Überblick, ecolex 2002, 316; OGH 8 Ob 9/91 SZ 64/53.

unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist. Die Rechtsform des Vereins wird nicht erwähnt. Die Erläuterungen zur RV verweisen zwar auf die E 8 Ob 286/98m des OGH, in der die Anwendung der Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes auch auf einen ideellen Verein, der tatsächlich wirtschaftlich tätig war, zumindest angedeutet wurde. Die Nichtaufnahme des Vereins wurde allerdings damit begründet, dass Vereine nicht auf Gewinn ausgerichtet sein dürfen und ihre Mitglieder auch keinen wirtschaftlichen Ertrag aus der Tätigkeit des Vereins im Rahmen ihrer Mitgliedschaft erhalten dürfen.¹³⁹ Somit ist, nach Willen des Gesetzgebers, das EKEG auf den idealtypischen Verein nicht anzuwenden. Denkbar wäre die durch Rechtsfortbildung entstandene Anwendung der Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes, wie vom OGH¹⁴⁰ in 8 Ob 286/98m angedeutet, oder eine Analogie des § 4 EKEG um somit den Einbezug des Vereins in das Eigenkapitalersatzrecht sicherzustellen.¹⁴¹

Die Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes wurden vom OGH¹⁴² in 8 Ob 9/91 aus den im deutschen Recht anerkannten Grundsätzen des Eigenkapitalersatzrechtes sowie einer Analogie des § 74 Abs 1 GmbHG abgeleitet.¹⁴³ Ein eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen läge dann vor, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt der Darlehensgewährung von einem Nichtgesellschafter keinen Kredit mehr erhalten hätte und ein Gesellschafter zur Deckung des Finanzierungsbedarfs statt Eigenkapital Fremdkapital einbrächte.¹⁴⁴ Die Gefahr eines solchen Gesellschafterdarlehens liegt in der Schmälerung des Haftungsfonds für Drittgläubiger und damit einhergehend einer Überwälzung des Finanzierungsrisikos der Gesellschafter auf ebenjene Drittgläubiger.¹⁴⁵ Daher haben Ansprüche aus Eigenkapital ersetzenden Gesellschafterdarlehen hinter die Ansprüche übriger Gläubiger zu treten, sprich die Forderungen dieser Gesellschafter aufgrund des Darlehens sind

¹³⁹ ErläutRV 124 Blg NR 22. GP 8; *Reisch*, Welche Gesellschaften erfasst das Eigenkapitalersatz-Gesetz?, *ecolex* 2002, 320 (320f).

¹⁴⁰ OGH 26.11.1998, 8 Ob 286/98m.

¹⁴¹ *Saria*, Einlagenrückgewähr und Eigenkapitalersatz beim Verein, *Recht der Wirtschaft (RdW)* 1999, 705; *Dellinger in Dellinger/Mohr*, EKEG - Kurzkommentar § 4 Rz 10.

¹⁴² OGH 8 Ob 9/91 SZ 64/53.

¹⁴³ GmbHG RGBI 1906, 621.

¹⁴⁴ OGH 8 Ob 9/91 SZ 64/53, 292f.

¹⁴⁵ *Ostheim*, Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmenskrise (I), *Der Gesellschafter - Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht (GesRZ)* 1989, 122.

nachrangig zu behandeln.¹⁴⁶ Diese Verbindlichkeiten sind in der Krise nicht fällig und folglich nicht zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit heranzuziehen.¹⁴⁷

Vor Inkrafttreten des EKEG wurde vom HG Wien¹⁴⁸ in der Entscheidung 5 S 844/97w eine Anwendung der Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes auf den Verein bejaht. Der Sachverhalt handelt von einem Sponsor, welcher dem betroffenen Sportverein nach Abwendung des ersten Konkurses durch Zwangsausgleich gegen weitgehende Einflussrechte ein marktunübliches Darlehen gewährt hatte, im darauffolgenden Konkurs wurden von diesem, nunmehr Vereinsmitglied, die im Darlehensvertrag festgelegten Sicherheiten verlangt.¹⁴⁹ Klar ersichtlich ist hier die Erfüllung der Tatbestände der allgemeinen Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes. Das darlehensgebende Vereinsmitglied hat einer kreditunwürdigen juristischen Person ein Darlehen gegen Gewährung umfangreicher Rechte sowie vertraglich festgelegter Sicherheiten gewährt, bei Insolvenz käme es ohne Anwendung des Eigenkapitalersatzrechtes zur Schmälerung des Haftungsfonds übriger Gläubiger. Das HG Wien hat daher dieses Darlehen als eigenkapitalersetzend betrachtet und damit einhergehend den Anspruch des Vereinsmitglieds verneint.¹⁵⁰

Die erste diesbezügliche höchstrichterliche Entscheidung, in der das Eigenkapitalersatzrecht in Verbindung mit einem Verein erwähnt wurde, erging mit der E 8 Ob 286/98m.¹⁵¹ Der OGH¹⁵² traf keine Entscheidung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Eigenkapitalersatzrechtes auf den Verein an sich. Er entschied allerdings, dass es der Figur des Eigenkapitalersatzes nur bedarf, wenn einem Rechtssubjekt formell Fremdmittel zugeführt werden unter Verhältnissen, in denen eine Verpflichtung zur Eigenkapitalausstattung besteht, um wegen dieser Verpflichtungen die Fremdmittel materiell als Eigenmittel zu behandeln und damit den Teilnahmeanspruch im Falle der Insolvenz auszuschließen.

Leistungen von Mitgliedern an den Verein, die aufgrund der Mitgliedschaft ohne Gegenleistung oder anderslautender vertraglicher Vereinbarung getätigt werden, sind als Teil des Vereinsvermögens zu betrachten, wenn dies eine unbedingte und unwiderrufliche Leistung des Mitglieds darstellt. Sobald diese Leistung erbracht ist, besteht kein Anspruch auf

¹⁴⁶ OGH 8 Ob 9/91 SZ 64/53, 293.

¹⁴⁷ OGH 8 Ob 9/91 SZ 64/53, 293; *Ostheim*, Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmenskrise (II), GesRZ 1989, 173 (186).

¹⁴⁸ HG Wien 15.05.1998 5 S 844/97w ecollex 1999/17.

¹⁴⁹ *Saria/Wagner*, Verein und Eigenkapitalersatz, ecollex 1999, 31 (32).

¹⁵⁰ *Saria/Wagner*, ecollex 1999, 31 (33f).

¹⁵¹ OGH 26.11.1998, 8 Ob 286/98m.

¹⁵² OGH 26.11.1998, 8 Ob 286/98m, 3f.

Rückerstattung, es handelt sich bei solchen Beiträgen um formelles Eigenkapital des Vereins. Abgesehen von statutarischen Verpflichtungen, denen das Vereinsmitglied im Rahmen des Beitritts zugestimmt hat, besteht bis auf etwaige moralische Überlegungen jedoch keine darüber hinausgehende Ausstattungspflicht.¹⁵³ Daher ist im Falle eines Vereins, welcher in seinen Statuten keine Verpflichtung zur ausreichenden Eigenkapitalausstattung festgelegt hat, dieser der in E 8 Ob 286/98m getroffenen Entscheidung zufolge auch nicht den Regelungen des Eigenkapitalersatzes unterliegend. Durch Gesellschafter zugefügtes formelles Fremdkapital unterliegt daher auch keiner Rückzahlungssperre, welche durch die Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes normiert wird. Angesichts dessen, dass das EKEG weitreichend die bisherige Rechtsprechung des Eigenkapitalersatzrechtes kodifiziert hat, in wesentlichen Punkten jedoch abgewichen ist, hat mE ein Rückgriff auf allgemeine Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes unterlassen zu werden.¹⁵⁴ Wie *Feil*¹⁵⁵ anmerkt, wurde mit Inkrafttreten des EKEG einer Ableitung eigenkapitalersatzrechtlicher Grundsätze mittels Analogie zu § 74 GmbHG die Grundlage entzogen.

Somit bleibt noch die Frage der analogen Anwendbarkeit des EKEG. *Dellinger*¹⁵⁶ argumentiert, dass eine Analogie für jene Vereine, die eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit ausüben und den Mitgliedern dabei wirtschaftlich werthaltige Leistungen zukommen lässt, angesichts der expliziten Nennung des Idealvereins in den ErläutRV, durchaus angedacht werden kann. Richtigerweise geht *Dellinger* aber auch auf die Hauptproblematik der analogen Anwendung kurz ein, das Fehlen jedweder Mindestkapitalregelungen für den Verein. Wie der OGH in der E 8 Ob 286/98m erkannt hat, bedarf es der Figur des Eigenkapitalersatzes nur, wenn Fremdkapital unter Verhältnissen zugeführt wird, in denen eine Verpflichtung zur Eigenkapitalausstattung besteht. Da der Verein jedoch keine gesetzlich vorgesehene Mindestkapitalhöhe hat, kann ein Verein nur bei statutarisch vorgesehenem Mindestkapital unter die Anwendung der Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechtes fallen. Für den von *Dellinger*¹⁵⁷ erwähnten Fall eines genossenschaftlich organisierten Vereins ist auf die Möglichkeit der behördlichen Untersagung im Gründungsprozess zu verweisen um Fragen

¹⁵³ *Saria*, RdW 1999, 705 (707f).

¹⁵⁴ *Dellinger/Mohr*, EKEG - Kurzkomentar Vorwort.

¹⁵⁵ *Feil*, Insolvenzordnung⁸ (2014) § 67 Rz 8.

¹⁵⁶ *Dellinger* in *Dellinger/Mohr*, EKEG - Kurzkomentar § 4 Rz 10.

¹⁵⁷ *Dellinger* in *Dellinger/Mohr*, EKEG - Kurzkomentar § 4 Rz 11.

rund um das EKEG nicht aufkommen zu lassen.¹⁵⁸ Einer analogen Anwendung des EKEG auf den Verein hat schlussendlich der Gesetzgeber eine Absage erteilt, da in den ErläutRV zum EKEG explizit auf die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung Bezug genommen wird, aufgrund des ideellen Charakters des Vereins jedoch die Nichtanwendung begründet hat.¹⁵⁹ Damit besteht die für die Analogie benötigte Regelungslücke nicht. Fremdkapital, welches ein Vereinsmitglied an den Verein vergibt, wird damit im Rahmen des Eigenkapitalersatzrechts nicht als Eigenkapital behandelt und ist daher bei Feststellung der fälligen Verbindlichkeiten im Rahmen der Zahlungsunfähigkeitsprüfung zu berücksichtigen.

6.1.4.1.2 Gewinnausschüttungsverbot

Denkbar wäre es nun, aus dem vereinsrechtlichen Gewinnausschüttungsverbot eine generelle Auszahlungssperre in der Krise und damit Nachrangigkeit der Verbindlichkeiten an Vereinsmitglieder zu begründen. *Saria*¹⁶⁰ argumentiert, dass das sich aus dem ideellen Zweck des Vereins ergebende Gewinnausschüttungsverbot weitergehend ist als eine Analogie zu den entsprechenden Regelungen des Verbots der Einlagenrückgewähr, wie *Ostheim*¹⁶¹ sie als zutreffend gesehen hat. Das Gewinnausschüttungsverbot sowie das Verbot der Einlagenrückgewähr würden demnach der Kapitalerhaltung innerhalb einer Gesellschaft zum Schutz vor unzulässigen Vermögensverminderungen durch Gesellschafter dienen. Dies ist nachvollziehbar, der ideelle Zweck des Vereins verbietet eben nicht nur die Ausschüttung von Gewinnen ohne entsprechenden Beschluss des zuständigen Organs wie das Verbot der Einlagenrückgewähr, sondern sämtliche Ausschüttungen des Vereins an Mitglieder, die weder drittüblich sind noch statutarisch nicht begründet werden können.¹⁶²

Der Drittvergleich prüft auf gesellschaftsrechtlicher Ebene, ob das Verhalten der Leitungsorgane einer Gesellschaft gegenüber einem Gesellschafter ebenfalls gegenüber einem an der Gesellschaft nicht beteiligten Dritten getätigt worden wäre.¹⁶³ Drittüblich ist die Leistung eines Vereins an ein Mitglied, wenn eine äquivalente Gegenleistung des

¹⁵⁸ *Höhne/Jöchel/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 226f; *Aicher*, Der Verein im System wirtschaftlicher Assoziationen, in *Korinek/Krejci*, Der Verein als Unternehmer (1988) 1 (23f).

¹⁵⁹ ErläutRV 124 Blg NR 22. GP 8; *Höhne/Jöchel/Lummerstorfer*, Das Recht der Vereine⁵ 349f.

¹⁶⁰ *Saria*, RdW 1999, 705 (708).

¹⁶¹ *Ostheim*, Fragen der Haftung für wirtschaftliche Tätigkeiten von Vereinen, in *Korinek/Krejci*, Der Verein als Unternehmer 117 (205f).

¹⁶² *Nowotny* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/407ff; *Saria*, RdW 1999, 705 (708f).

¹⁶³ *Nowotny* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/408.

Vereinsmitglieds vorliegt und keine Schmälerung des Vereinsvermögens damit einhergeht. Ist dies der Fall so ist die Leistung des Vereins nicht als unzulässige (verdeckte) Gewinnausschüttung zu verstehen sondern als bloße Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr.¹⁶⁴ Somit sei auch im Fall der Krise eine solcherart zustande gekommene Verbindlichkeit nicht vom Gewinnausschüttungsverbot umfasst, diese Verbindlichkeit daher aufgrund ihrer Zulässigkeit zur Prüfung der Zahlungsunfähigkeit jedenfalls heranzuziehen. Eine Darlehensrückzahlung an ein Vereinsmitglied ist daher grundsätzlich zulässig, solange es dabei zu keiner Schmälerung des Vereinsvermögens kommt. Ist dies der Fall, so besteht auch keine Gefahr für die Gläubiger des Vereins.

ME besteht jedoch nicht unbeschränkt die ausreichende Geltung der Dritttüblichkeit, um selbst in der Krise zB die Rückzahlung eines Darlehens zu rechtfertigen. Grundsätzlich unterscheidet die Dritttüblichkeit nicht zwischen Gesellschaftern, sprich Vereinsmitgliedern, und Drittgläubigern. Dies ist dann jedoch nicht treffsicher, wenn in der Krise und damit zu einem Zeitpunkt, in dem die Rückzahlung eines Darlehens den Vereinsbestand gefährden kann, einem Vereinsmitglied genauso wie einem Drittgläubiger eine solche Rückzahlung zugutekommen würde. Durch den vereinsrechtlichen Beitritt besteht eine Verpflichtung, alles zu unterlassen, was dem Verein schadet. Darunter fällt jedenfalls die Pflicht, den Bestand des Vereins nicht zu gefährden.¹⁶⁵ Entsprechend hat das Gewinnausschüttungsverbot im Sinne des ideellen Vereinszwecks eine Leistungssperre gegenüber Vereinsmitgliedern darzustellen, wenn dies den Vereinsbestand und damit die Verfolgung des ideellen Zwecks gefährdet. Auch Organe des Vereins, die nicht Mitglieder sind, trifft dem Verein gegenüber eine Treuepflicht, weshalb die Leistungssperre auf diese anwendbar ist.¹⁶⁶ Der Bestand des Vereins soll damit vor zwar rechtmäßiger, aber untunlicher Anspruchsgeltendmachung geschützt werden. Der Drittgläubiger hat mangels Treuepflicht diese Verpflichtung nicht, dieser kann sich uneingeschränkt auf seinen Anspruch berufen.

Es ist klar erkennbar, dass die Berufung auf die Treuepflicht zum selben Ergebnis kommt wie das EKEG, seine analoge Anwendung auf den Verein oder eine Anwendung der Grundsätze des Eigenkapitalersatzrecht. Aufgrund der Nichtanwendbarkeit des EKEG auf den Verein und mangels Regelungslücke zum Zwecke analoger Anwendung, ist mE eine Anwendung des Eigenkapitalersatzrechtes jedoch falsch. Um den Vereinsbestand und die Gläubiger zu

¹⁶⁴ *Saria*, RdW 1999, 705 (708f).

¹⁶⁵ *Schopper* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 3 Rz 61; *Walch* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 5 Rz 370ff.

¹⁶⁶ *Walch* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 5 Rz 95.

schützen reicht die Berufung auf das strenge Gewinnausschüttungsverbot und die Treuepflicht der Mitglieder als auch der Organe zum Verein, um daraus ein Verbot bestandsgefährdenden Verhaltens abzuleiten.

Für den Fall, dass die Transaktion des Vereins nicht dem Drittvergleich standhält, jedoch keinen Verstoß gegen die Treuepflicht darstellt, besteht für diese Verbindlichkeit das Erfordernis der statutarischen Begründetheit. Dieses findet seinen gesetzlich vorgesehenen Grund im ideellen Zweck des Vereins.¹⁶⁷ Dieses Erfordernis stellt sicher, dass der Verein auch gegenüber Mitgliedern drittunübliche, aber in den Statuten festgelegte Leistungen ohne Verstoß gegen das Gewinnausschüttungsverbot erbringen kann. Zu beachten ist hierfür, in Konformität der Rsp des VfGH, die Einhaltung der Statuten und des ideellen Zwecks um eine Umgehung des Gewinnausschüttungsverbot, in Form von in unzulässiger Weise eingegangenen Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern, zu verhindern.¹⁶⁸

Kommt es zu drittunüblichen, den Statuten widersprechenden Verbindlichkeitsbegründungen gegenüber Vereinsmitgliedern, unabhängig vom Vorliegen einer Krise, so sind diese Handlungen mE in Analogie zur Einlagenrückgewähr absolut nichtig.¹⁶⁹ Sowohl das Gewinnausschüttungsverbot des Vereins als auch das Verbot der Einlagenrückgewähr schützen das bestehende Vermögen vor Zugriffen der Vereinsmitglieder bzw Gesellschafter.¹⁷⁰ Das Verbot der Einlagenrückgewähr verbietet allerdings nur die wie auch immer ausgestaltete Rückgewähr von eingebrachten Einlagen ohne zulässigen Gewinnverteilungsbeschluss.¹⁷¹ Das vereinsrechtliche Gewinnausschüttungsverbot verbietet darüber hinaus die Verteilung von durch den Verein erworbenen Gewinnen an seine Mitglieder.¹⁷² Unterschiede liegen zwar im Zweck der jeweiligen Bestimmung, während das Verbot der Einlagenrückgewähr den Schutz der Gläubiger bezweckt ist das Gewinnausschüttungsverbot mit dem ideellen Zweck des Vereins gekoppelt, sprich das Vermögen soll zur Erreichung des Zwecks und nicht zum Schutz der Gläubiger an den Verein

¹⁶⁷ *Saria*, RdW 1999, 705 (708); *Ostheim* in *Korinek/Krejci*, Der Verein als Unternehmer, 117 (205f).

¹⁶⁸ *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, Vereinsgesetz 2002 Kurzkommentar² § 1 Rz 36f; *Dellinger* in *Dellinger/Mohr*, EKEG - Kurzkommentar § 4 Abs 10.

¹⁶⁹ *Nowotny* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/425.

¹⁷⁰ *Nowotny* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/407; *Saria*, RdW 1999, 705 (707f).

¹⁷¹ *Nowotny* in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/407.

¹⁷² *Saria*, RdW 1999, 705 (707f).

gebunden bleiben.¹⁷³ In beiden Fällen ist jedoch ein strenger Maßstab anzulegen. Der Verein bedarf eines bestimmten, ideellen Zwecks, um gegründet zu werden und diese Voraussetzung ist auch die einzige tatbestandliche Besonderheit gegenüber anderen Gesellschaftsformen.¹⁷⁴ Um daher auch zumindest eine effektive Mittelbindung zur Erreichung des jeweiligen Vereinszwecks sicherzustellen, bedarf es nicht nur bloßer Schadenersatzansprüche, wie § 24 VerG in einem Fall zweckwidriger Verwendung von Vereinsvermögen vorsieht.¹⁷⁵ Wie beim Verbot der Einlagenrückgewähr bedarf es zusätzlich der Nichtigkeit der gegen das Gewinnausschüttungsverbot verstoßenden Handlung. Eine gegen das Gewinnausschüttungsverbot verstoßende, mit einem Vereinsmitglied eingegangene, Verbindlichkeit ist daher als nichtig zu betrachten und wie das Verbot der Einlagenrückgewähr vom Vertretungsbefugten eigentums- oder bereicherungsrechtlich mit Klage geltend zu machen.¹⁷⁶

Zusammenfassend sind daher fällige Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern grundsätzlich in die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit mit einzubeziehen. Einen Verstoß gegen das Gewinnausschüttungsverbot stellen begründete Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern dar, wenn diese weder drittüblich noch statutarisch begründet sind oder einen Verstoß gegen die vereinsrechtliche Treuepflicht darstellen würden. Im Falle einer unzulässigen Gewinnausschüttung ist die jeweilige Verbindlichkeit als nichtig zu betrachten, diese ist aufgrund bestehender eigentums- oder bereicherungsrechtlicher Rückforderungsansprüche nicht in die Zahlungsunfähigkeitsprüfung einzubeziehen.

6.1.5 Redliche wirtschaftliche Gebarung

Aufgrund des Gleichlaufs des zivilrechtlichen und strafrechtlichen Begriffs der Zahlungsunfähigkeit ist auch im Zivilrecht die Frage nach der redlichen wirtschaftlichen Gebarung des Schuldners relevant.¹⁷⁷ Denn nur redlich erworbenes Vermögen soll zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit und daher auch Verhinderung dieser herangezogen werden können.

Eine der Fragen, die sich in diesem Kontext stellt, ist ob zur Unredlichkeit der wirtschaftlichen Gebarung des Schuldners eine Vorsatztat notwendig ist oder rein fahrlässige

¹⁷³ Nowotny in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/407; ErläutRV 990 Blg NR 21. GP 21.

¹⁷⁴ *Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer*, Vereinsgesetz 2002 Kurzkommentar² § 1 Rz 21.

¹⁷⁵ BGBl I 2002/66.

¹⁷⁶ Nowotny in *Kalss/Nowotny/Schauer*, Österreichisches Gesellschaftsrecht² Rz 4/425ff.

¹⁷⁷ OGH 22.10.2007, 1 Ob 134/07y, 13; OGH 3 Ob 99/10w, 33.

Begehung ausreichend ist.¹⁷⁸ Der OGH hatte sich bisher nur mit Konstellationen auseinanderzusetzen, in denen nicht nur bloße Fahrlässigkeit vorgeworfen wurde.¹⁷⁹ Aus der bisherigen Rsp des OGH lassen sich jedoch bestimmte Kriterien ableiten. So hat der OGH¹⁸⁰ in der E 11 Os 75/89 (11 Os 76/89) ausgesprochen, dass bei Anlegung des Maßstabes der redlichen wirtschaftlichen Gebarung der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit keineswegs dadurch hinausgeschoben wird, dass über die wirtschaftliche Lage des Schuldners getäuschte Gläubiger weiter Kreditmittel zur Verfügung stellen. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies, "daß eine nur mehr mit betrügerischen Mitteln - also mit Täuschungs-, Bereicherungs- und Schädigungsvorsatz - aufrechterhaltene Liquidität [...] an der dennoch bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit nichts zu ändern vermochte". Auch in der E 3 Ob 99/10w spricht der OGH¹⁸¹ nur davon, dass mit diesem Begriff vor allem eine auf Täuschung beruhende Kreditbeschaffung gemeint ist. Die Betonung des Gerichts, dass eine nur noch betrügerisch gehaltene Liquidität nicht ausreicht, mit dem Verweis auf verschiedene Vorsatzmöglichkeiten, weist auf jene Interpretation hin, welche auch *Dellinger*¹⁸² argumentiert. Eine richtungsweisende Entscheidung des OGH dahingehend, wie umfassend der Begriff der redlichen wirtschaftlichen Gebarung auszulegen ist, fehlt bisher.¹⁸³

*Dellinger*¹⁸⁴ meint, dass nur Vorsatztaten das Kriterium redlicher wirtschaftlicher Gebarung verhindern könnten. Die Auslegung, dass fahrlässige Verkennung der materiellen Insolvenz als unredliche wirtschaftliche Gebarung zu interpretieren sei, führe dazu, dass der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit mit der Überschuldung gleichzusetzen wäre. Bei sorgfältigem, nicht fahrlässigem, Verhalten, müsste der Schuldner daher bereits bei objektiver Erkennbarkeit der Überschuldung die Zahlungen wegen Unzulässigkeit einstellen und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen. Diese Argumentation ist mE nach richtig. Die Überschuldung an sich setzt voraus, dass keine positive Fortbestehensprognose vorliegt, der Schuldner daher gem § 69 Abs 2 IO in vorhersehbarer Zeit einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit zu stellen hat. Um sich selbst vor haftungsrechtlichen Konsequenzen zu schützen, hat der sorgfältig handelnde Schuldner schnellstmöglich einen solchen Antrag zu

¹⁷⁸ OGH 3 Ob 99/10w, 33; *Dellinger*, Zahlungsunfähigkeit und Kridastrafrecht, *ecolex* 1998, 297 (300); *Reisch* in *Kert/Kodek*, Rz 6.23.

¹⁷⁹ *Dellinger*, *ecolex* 1998, 297 (300).

¹⁸⁰ OGH 01.06.1990, 11 Os 75/89 (11 Os 76/89), 6.

¹⁸¹ OGH 3 Ob 99/10w, 33.

¹⁸² *Dellinger*, *ecolex* 1998, 297 (300).

¹⁸³ *Reisch* in *Kert/Kodek*, Rz 6.23.

¹⁸⁴ *Dellinger*, *ecolex* 1998, 297 (300).

stellen und auch seine Zahlungen einzustellen, um keine Straftatbestand der Insolvenzdelikte, wie zB grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen gem § 159 StGB, zu erfüllen oder für zu spät beantragte Insolvenzeröffnung zu haften.¹⁸⁵ Eine solche Interpretation der Zahlungsunfähigkeit würde mE zu ihrer Redundanz führen und den nur für juristische Personen anwendbaren Insolvenzgrund der Überschuldung als allgemeinen Insolvenzgrund festlegen. Als weiteres Argument bringt *Dellinger*¹⁸⁶ den jederzeit fällig stellbaren Schadenersatzanspruch des getäuschten Kreditgebers vor, dieser sei im Rahmen der Zahlungsunfähigkeitsprüfung ebenfalls zu berücksichtigen weshalb dem unredlich erworbenen Vermögen eine zumindest vergleichbar große Verbindlichkeit gegenüberstehe. Der Schuldner habe daher durch die Begehung der Straftat nichts gewonnen. *Dellinger*¹⁸⁷ argumentiert daher, dass die Voraussetzung der redlichen wirtschaftlichen Gebarung jene Zahlungsmittel, die sich der Schuldner durch die Begehung einer vorsätzlichen Straftat wie Betrug verschafft hat, nicht als Mittel zu werten sind, welche die Zahlungsunfähigkeit ausschließen können.

Von einer Abkehr des Redlichkeitsbedürfnisses argumentieren *Schumacher*¹⁸⁸ und *Isola/Seidl/Sprajc*¹⁸⁹. *Schumacher*¹⁹⁰ argumentiert, dass das Erfordernis redlicher wirtschaftlicher Gebarung erhebliche Rechtsunsicherheit in sich birgt. Diese Frage setze ein juristisches Werturteil über die Erlangung der vorhandenen liquiden Mittel voraus, dies führe ins "Unendliche der möglichen Beurteilungen" wie etwa steuerliche Beurteilungen oder Mittel aus gewerberechtlich unzulässigen Geschäften. *Schumacher* fordert daher den Verzicht dieses Erfordernisses in der insolvenzrechtlichen Prüfung der Zahlungsunfähigkeit. *Isola/Seidl/Sprajc*¹⁹¹ sehen das Erfordernis redlicher wirtschaftlicher Gebarung als infrage stellen der statischen Betrachtungsweise der Fälligkeit. Unter Verweis auf *Dellinger* und *Schumacher* wird ein rein objektiver Ansatz der Zahlungsunfähigkeit vertreten. Solange die Geschädigten aus unredlichen Handlungen des Schuldners ihre Forderungen nicht fällig stellen, seien diese auch nicht einzubeziehen, die bloße Möglichkeit der Fälligkeit soll, angesichts der hM der statischen Betrachtungsweise der Fälligkeit, nicht ausreichen. Auch im

¹⁸⁵ BGBl I 2001/130.

¹⁸⁶ *Dellinger*, *ecolex* 1998, 297 (300f).

¹⁸⁷ *Dellinger*, *ecolex* 1998, 297 (300f).

¹⁸⁸ *Schumacher*, Insolvenzgrund und rechtzeitige Eröffnung des Insolvenzverfahrens, in *Artmann/Rüffler/Torggler* (Hrsg), GVÖ Band 3: Die Organhaftung (2013) 63.

¹⁸⁹ *Isola/Seidl/Sprajc*, ZIK 2012, 214.

¹⁹⁰ *Schumacher*, Insolvenzgrund, in *Artmann/Rüffler/Torggler* (Hrsg), GVÖ Band 3 63 (66f).

¹⁹¹ *Isola/Seidl/Sprajc*, ZIK 2012, 214 (217f).

Bereich des EKEG soll dieses Kriterium nicht herangezogen werden, wäre es doch für den darlehensgewährenden Gesellschafter völlig lebensfremd, sich von der Redlichkeit des vertretungsbefugten Organs bei der Darlehensgewährung zu versichern. Bei Anwendung des Kriteriums der redlichen wirtschaftlichen Gebarung wäre dem Gesellschafter die Rückzahlung jedoch zu verweigern, wenn das vertretungsbefugte Organ die Zahlungsfähigkeit bloß durch unredliche Handlungen aufrecht hält. Aus Gründen der Rechtssicherheit argumentieren *Isola et al* für eine einheitliche Auslegung des Zahlungsunfähigkeitsbegriffs, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht. Konsequenterweise fordern sie auch die Streichung des Kriteriums der redlichen wirtschaftlichen Gebarung in beiden Rechtsgebieten.

ME nach lässt sich aus der erwähnten Entscheidung des OGH eine Tendenz zur Einbeziehung von Vorsatztaten in den Unredlichkeitsbegriff erahnen. Es wäre begrüßenswert, wenn in einer zukünftigen Entscheidung eine klarere Linie vertreten werden würde. *Dellinger*¹⁹² argumentiert zu Recht gegen die Einbeziehung bloßer fahrlässiger Verkennung der wirtschaftlich misslichen Lage und darauf aufbauend Handlungen, die ein sorgfältiger Schuldner bei Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit nicht mehr getätigt hätte. Das Argument *Dellingers*, dass jene Mittel, welche betrügerisch erlangt wurden, zumindest vergleichbaren Verbindlichkeiten gegenüberstehen, überzeugt jedoch nicht. Hierbei ist auf *Isola et al*¹⁹³ zu verweisen, die bloße Möglichkeit zur Fälligestellung erfüllt nicht das Kriterium der Fälligkeit. ME setzt der Begriff der redlichen wirtschaftlichen Gebarung daher das Fehlen einer vorsätzlichen Tatbegehung der daraus folgenden Erhöhung der vorhandenen Zahlungsmittel voraus. Durch die Beschränkung auf Vorsatztaten ist die von *Reisch*¹⁹⁴ befürchtete Rechtsunsicherheit zumindest minimiert. Würden selbst durch vorsätzlich begangene strafbare Handlungen erworbene Zahlungsmittel, wie durch Betrug gem § 146 StGB, die Zahlungsunfähigkeit hinauszögern können, so wäre dem betrügerisch handelnden Schuldner die Möglichkeit der schon erwähnten schleichenden Liquidisierung offen.¹⁹⁵ Diese soll jedoch gerade durch die Einbeziehung aller fälliger Schulden verhindert werden. Es wäre inkonsequent, auf Ebene der Fälligkeit eine Schlechterstellung vorhandener Gläubiger verhindern zu wollen indem die Fälligkeit der Forderung als ausreichender Grund gesehen wird um diese in die Zahlungsunfähigkeitsprüfung mit einzubeziehen, und

¹⁹² *Dellinger*, *ecolex* 1998, 297 (300).

¹⁹³ *Isola/Seidl/Sprajc*, *ZIK* 2012, 214.

¹⁹⁴ *Reisch* in *Kert/Kodek*, *Rz* 6.23.

¹⁹⁵ *BGBI* 1974/60.

andererseits die Möglichkeit der Schlechterstellung durch Begehung von vorsätzlichen Täuschungshandlungen zu ermöglichen.

6.1.6 Weitere Kriterien

Es ist für das Erfüllen des Zahlungsunfähigkeitstatbestandes nicht relevant, dass die Gläubiger bereits auf Zahlung drängen. Die anhaltende Nichterfüllung fälliger Forderungen soll das relevante Maß sein und nicht die Unterscheidung zwischen andrängenden und abwartenden Gläubigern.¹⁹⁶ Damit wird auch die Gleichbehandlung der Gläubiger sichergestellt, indem die Auswirkungen der Gläubigergleichbehandlung bereits vor Insolvenzeröffnung Vorwirkung zeigen. An dieser Stelle sei auf die bisherigen Feststellungen zur Gläubigergleichbehandlung zu verweisen.

Weiters bedarf es keiner Gläubigermehrheit, die Unfähigkeit zur Befriedigung des einzigen Gläubigers des Schuldners ist ausreichend zur Erfüllung des Zahlungsunfähigkeitstatbestandes.¹⁹⁷ Dies lässt sich auch aus der Definition des Zahlungsunfähigkeitsbegriffes ableiten, es wird nur die Unfähigkeit zur Begleichung aller fälligen Forderungen gefordert. Ist auch nur eine Forderung fällig und der Schuldner unfähig, diese binnen angemessener Frist zu begleichen, so liegt Zahlungsunfähigkeit vor und der Gläubiger kann, bei entsprechender Glaubhaftmachung, mittels Insolvenzantrag zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens führen.

6.2 Überschuldung

Die Überschuldung wird gem § 67 IO folgendermaßen erläutert:

" (1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über eingetragene Personengesellschaften, bei denen kein unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, über das Vermögen juristischer Personen und über Verlassenschaften findet, soweit besondere Gesetze nichts anderes bestimmen, auch bei Überschuldung statt.

(2) Die auf die Zahlungsunfähigkeit sich beziehenden Vorschriften dieses Bundesgesetzes gelten in diesen Fällen sinngemäß auch für die Überschuldung.

(3) Bei der Prüfung, ob rechnerische Überschuldung vorliegt, sind Verbindlichkeiten - auch solche aus Eigenkapital ersetzenden Leistungen - dann nicht zu berücksichtigen, wenn der Gläubiger erklärt, dass er Befriedigung erst nach Beseitigung eines negativen Eigenkapitals (§

¹⁹⁶ *Buchegger*, Insolvenzrecht³ (2017) 131.

¹⁹⁷ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 66 KO Rz 1.

225 Abs. 1 HGB) oder im Fall der Liquidation nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeiten kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht."¹⁹⁸

Wie bei der Zahlungsunfähigkeit ergibt sich auch hier nicht direkt aus dem Gesetz, wann dieser Tatbestand erfüllt ist.

Nach hM liegt Überschuldung vor, wenn die juristische Person als Schuldner rechnerisch überschuldet ist und keine positive Fortbestehensprognose vorliegt.¹⁹⁹ Daraus ergeben sich zwei Kriterien, die es zur Erfüllung des Überschuldungstatbestandes zu prüfen gilt, die rechnerische Überschuldung und die Fortbestehensprognose. Es ergibt sich klar aus dem Gesetz, dass die Überschuldung als zusätzlicher Insolvenzgrund für juristische Personen hinzutritt, daher ist sowohl die Zahlungsunfähigkeit als auch die Überschuldung für Vereine zu beachten.²⁰⁰

6.2.1 Rechnerische Überschuldung

Eine juristische Person ist lt OGH²⁰¹ rechnerisch überschuldet, wenn "ihr Aktivvermögen unter Berücksichtigung etwaiger stiller Reserven und ihrer voraussichtlichen Verwertungsmöglichkeiten nicht mehr die echten Verbindlichkeiten", gemeint ist hier bestehendes Fremdkapital, deckt. Der Begriff des Aktivvermögens, sprich vorhandene Aktiva der juristischen Person, zB des Vereins, ist dabei auslegungsbedürftig,. Grundsätzlich kann für den Begriff des Aktivvermögens auf § 224 Abs 2 UGB verwiesen werden, hierbei handelt es sich um die verpflichtenden Bestandteile einer Bilanz.²⁰² Diese Vermögenswerte des Vereins können vielfältig sein, zB ein Grundstück mit Gebäude im Eigentum des Vereins, etwaige Fahrzeuge aber auch immaterielles Vermögen wie ein eingetragener Markenname. Dieses ist im Zeitpunkt der Überschuldungsprüfung zu bewerten um somit eine Gegenüberstellung zum bestehenden Fremdkapital zu ermöglichen.

6.2.1.1 Bewertung des Aktivvermögens

Ein solcher Vermögensstatus ist zu Liquidationswerten anzusetzen. Dabei handelt es sich um jenen Betrag, der bei Veräußerung des jeweiligen Vermögens erworben werden kann.²⁰³ Dies entspricht dem Element der Unfähigkeit zur Begleichung aller fälligen Schulden der

¹⁹⁸ BGBl I 2003/92.

¹⁹⁹ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 213ff; *Reisch* in *Kert/Kodek*, Rz 6.30.

²⁰⁰ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 212.

²⁰¹ OGH 2 Ob 169/80 GesRZ 1981, 183.

²⁰² BGBl I 2016/43.

²⁰³ *Lichtkoppler/Reisch*, Handbuch Unternehmenssanierung² (2018) Rz 1.64; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 214.

Zahlungsunfähigkeit, es wird geprüft, ob im aktuellen Zeitpunkt die Verbindlichkeiten durch vorhandenes Vermögen der juristischen Person gedeckt werden kann. Es wird bei der Prüfung, ob Überschuldung vorliegt, jedoch nicht darauf abgestellt, dass die einbezogenen Verbindlichkeiten bereits fällig sind. Dadurch kommt es zu einer Vorverschiebung des Insolvenzgrundes.²⁰⁴ Dies ist damit begründet, dass durch die Vorverlegung des Insolvenzeintritts die Gleichbehandlung und bestmögliche Gläubigerbefriedigung sichergestellt werden kann. Gläubiger, deren Forderungen noch nicht fällig sind, werden durch den Einbezug ihrer Forderungen geschützt, indem bei rechtzeitiger Insolvenzantragstellung eine Aushöhlung der vorhandenen Vermögenswerte verhindert werden kann um so eine bessere Quote für alle Gläubiger zu erhalten.²⁰⁵

Wie bereits ausgeführt sind die vorhandenen Vermögenswerte mit ihren Liquidationswerten anzusetzen. Dies findet seine Begründung darin, dass im Falle vollständiger Deckung bei unverzüglicher Liquidation oder Insolvenz, und damit dem Fehlen der rechnerischen Überschuldung, für die Gläubiger keine aktuelle Gefahr auf Einbußen für die Bereitstellung von Fremdmitteln besteht.²⁰⁶ Würde daher das Unternehmen bzw das vorhandene Vermögen des Schuldners bei vollständiger Deckung aller Verbindlichkeiten im Moment der Überprüfung, ob rechnerische Überschuldung vorliegt, veräußert werden, würden die Gläubiger keine Einbußen hinnehmen müssen. Ihre Forderungen wären vollständig durch die Veräußerungserlöse gedeckt, ein Insolvenzverfahren zum Schutz der Gläubiger ist daher nicht notwendig. Wäre dies allerdings nicht der Fall und käme es beim Vergleich zwischen vorhandenem Vermögen zu Liquidationswerten und Fremdkapital zu einer Unterdeckung, müsste aus Gründen des Gläubigerschutzes eine Überschuldungsprüfung durch den Schuldner durchgeführt werden.

Bei Ermittlung der Liquidationswerte ist von dem wahrscheinlichsten Verwertungsszenario auszugehen.²⁰⁷ Das Vermögen ist dabei unter der Prämisse der Auflösung des Unternehmens bzw der juristischen Person zu bewerten. Hierbei ist auf die erzielbaren Erlöse, unter Berücksichtigung der Verwertungsaussichten, abzustellen. Abhängig vom anzunehmenden Zeitdruck kann dabei eine Bandbreite möglicher Liquiditätswerte festgestellt werden.²⁰⁸ Nach

²⁰⁴ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 2; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 212.

²⁰⁵ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 2.

²⁰⁶ *Dellinger*, Aus aktuellem Anlaß: Zur Einlage- und Deckungspflicht der Genossenschafter bei Liquidation, Konkurs oder Ausgleich ihrer Genossenschaft, *GesRZ* 1995, 91 (100).

²⁰⁷ *Feil*, Insolvenzordnung⁸ § 67 Rz 1.

²⁰⁸ *Rabel/Mandl*, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (II), *ecolex* 1993, 28f.

hL ist von der Veräußerung des gesamten Unternehmens oder geschlossener Teile nur bei sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszugehen und dieser Liquidationswert dann auch anzusetzen.²⁰⁹ Dies ist durchaus sinnvoll, wie *Dellinger*²¹⁰ argumentiert wird damit verhindert, dass durch die Bewertung eines erzielbaren Gesamtveräußerungspreises die Insolvenzantragstellung immer weiter aufgeschoben wird. Es soll für das geschäftsführungsbefugte Organ nicht möglich sein, durch den großzügigen, aber fiktiven, Liquidationswert des Gesamtunternehmens oder des Vereins eine Insolvenzantragstellung zu umgehen. *Rabel/Mandl*²¹¹ argumentieren daher für eine strenge Bindung dieser hohen Wahrscheinlichkeit an ein bereits konkretes Kaufanbot für den Gesamtbetrieb. *Dellinger*²¹² sieht es als ausreichend an, dass erfolgsversprechende konkrete Verkaufsverhandlungen mit ernsthaftem Kaufinteresse des Verhandlungspartners, welche durch einen entsprechenden "letter of intent" belegt werden können, vorliegen. Bei leicht veräußerbaren Unternehmen sollen *Dellinger* zufolge nicht einmal konkrete Veräußerungsgespräche verlangt werden. Entscheidend sei die hohe Wahrscheinlichkeit einer Gesamtveräußerung, welche im Einzelfall zu beurteilen ist. Daher hat auch offen gelegt zu werden, inwiefern ein Unternehmen trotz fehlendem Kaufanbot "leicht veräußerbar" ist. Für Vereine, welche aufgrund des Betriebs eines Unternehmens überschuldet sind, ist die Gesamtveräußerung durchaus eine Möglichkeit, um als Unternehmensträger die rechnerische Überschuldung loszuwerden. Auch Vereine, die selbst im Rahmen des Nebenzweckprivilegs tätig werden und dabei kein eigenständiges Unternehmen leiten, könnten eine solche Gesamtveräußerung erreichen, dies jedoch nur über die Summe der bestehenden Vermögenswerte. Die dadurch etwaigen höher erzielbaren Liquidationswerte durch den Verkauf der gesamten Aktiva als Gesamtvermögen könnten zu einer positiven Überschuldungsbilanz beitragen.

Falls die Veräußerung des gesamten Vermögens oder bestimmter, großer Teile des Vermögens eines Vereins nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich ist, so ist auf die Einzelbewertung der Vermögensgegenstände abzustellen.²¹³ Auch hier ist die Betriebsauflösung zum Bewertungszeitpunkt anzunehmen. Dabei kann es zu Unterschieden zwischen bilanziellem Ansatz und Liquidationswert kommen. Einerseits sind die Buchwerte

²⁰⁹ *Rabel/Mandl*, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (II), *ecolex* 1993, 29; *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 44.

²¹⁰ *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 49.

²¹¹ *Rabel/Mandl*, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (II), *ecolex* 1993, 29.

²¹² *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 49.

²¹³ *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 54.

aus dem Jahresabschluss unter einer gänzlich anderen Prämisse, nämlich jener der Unternehmensfortführung, zu erfassen. Andererseits können dabei jedoch stille Reserven aufgedeckt werden, welche aufgrund des Niederstwertprinzips des UGB nicht angesetzt werden dürfen.²¹⁴ Zur Festsetzung der Liquidationswerte bei Einzelveräußerung sind Verkehrswerte anzusetzen, sprich jene Werte, welche am Markt dafür regelmäßig erzielt werden können.²¹⁵

6.2.1.2 Bewertung der Passiva

Diesen Aktiva sind alle Fremdkapitalposten, die im Zuge einer Liquidation zu begleichen wären, gegenüberzustellen. Darunter fallen auch Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften sowie zukünftig fälligwerdende Verbindlichkeiten für den Zeitraum, der voraussichtlich noch zu begleichen sein wird wie zB zukünftige Miete aber auch Urlaubsentschädigungen, Abfertigungen oder sonst weitergehende Haftungen.²¹⁶

Auch Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, also eigenkapitalersetzende Gesellschafterleistungen sind anzusetzen, solange diese nicht nachrangig zu bedienen sind.²¹⁷

Um dafür zu sorgen, dass diese Verbindlichkeiten nicht angesetzt werden müssen, bedarf es daher § 67 Abs 3 IO entsprechenden Rangrücktrittserklärungen zu den jeweiligen Verbindlichkeiten. Das Mittel der Rangrücktrittserklärung steht allen Gläubigern zur Verfügung um somit die Überschuldung zu verhindern.²¹⁸ Gem § 67 Abs 3 IO hat der Gläubiger darin zu erklären, dass er Befriedigung erst nach Beseitigung eines negativen Eigenkapitals gem § 225 Abs 1 HGB oder im Fall der Liquidation nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeiten kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht. Daher sind auch Verbindlichkeiten der Vereinsgründer oder Vereinsmitglieder an den Verein in die Überschuldungsprüfung einzubeziehen, solange keine diesen Kriterien entsprechende Rangrücktrittserklärung abgegeben wurde.

²¹⁴ *Dellinger/Oberhammer/Koller*, Insolvenzrecht⁴ (2018), Rz 58, 76.

²¹⁵ *Rabel/Mandl*, *ecolex* 1993, 29.

²¹⁶ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 61ff.

²¹⁷ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 66f.

²¹⁸ § 67 Abs 3 IO BGBl 2010/29; *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 67; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 219f; *Chalupsky/Ennöckl/Holzzapfel*, Handbuch des österreichischen Insolvenzrechts - Insolvenzverfahren - Grundzüge, Muster und Formulare, abgabenrechtliche Sonderprobleme (1986) 40f.

Die Bewertung hat grundsätzlich mit dem Nennbetrag zu erfolgen, sofern die Verbindlichkeiten fällig oder verzinslich sind, anderenfalls bedarf es je nach Vereinbarung einer Ab- oder Aufzinsung.²¹⁹

6.2.1.3 Zeitpunkt der Prüfung

Die Frage nach dem Zeitpunkt, in dem ein Überschuldungsstatus erstellt zu werden hat, ist bis dato nicht höchstgerichtlich geklärt worden, daher kann nur auf Lehrmeinungen eingegangen werden. Lt *Dellinger*²²⁰ ist bei voller buchmäßiger Nennkapitaldeckung und Fehlen sonstiger Krisensymptome, die eine Fortführung des Unternehmens als gefährdet erscheinen lassen, die Frage nach der Überschuldungsprüfung nicht notwendig. Anderenfalls bestünde ein Widerspruch zum Grundgedanken des § 201 Abs 2 Z 2 HGB (nunmehr UGB), wonach bei der Bewertung im Rahmen der ordnungsgemäßen Buchführung von der Fortführungsprämisse auszugehen ist, solange dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gründe entgegenstehen. Jedenfalls ist, kraft Gesetz, im Rahmen der Erläuterungspflicht gem § 225 Abs 1 HGB bei negativem Eigenkapital eine Überschuldungsprüfung durchzuführen, ebenso bei Verlust des halben Nennkapitals oder bei Vermutung des Reorganisationsbedarfs. Auch *Karollus/Huemer*²²¹ haben sich dieser Meinung angeschlossen, diese argumentieren für das Erfordernis handfester Krisensymptome. Die bloße Vermutung, dass ein Überschuldungsstatus negativ sein könnte, ist jedoch nicht ausreichend. *Doralt/Nowotny*²²² argumentierten, dass die Überschuldungsprüfung spätestens bei Vorliegen eines Jahresabschlusses, der eine Überschuldung ausweist, durchzuführen sei. Sollte der Vorstand jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt wissen, dass das Unternehmen in einer Krise ist, bestehe ab diesem Zeitpunkt die Pflicht zur Prüfung der Insolvenzgründe. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt der Erstellung eines Überschuldungsstatus ist jedoch das Vorliegen einer ungünstigen Fortbestehensprognose.²²³ Bereits mit der E 1 Ob 655/86 hat der OGH²²⁴ diese Ansicht bestätigt und die Fortbestehensprognose als wesentlicheres Element der Überschuldung definiert. Daher ist als notwendiger Zeitpunkt der Erstellung eines Überschuldungsstatus auf handfeste Hinweise einer möglichen Überschuldung als auch die

²¹⁹ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 63.

²²⁰ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 41.

²²¹ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung² (2006) 130f.

²²² *Doralt/Nowotny*, Abschied von der Überschuldungsbilanz?, RdW 1987, 146 (148).

²²³ *Doralt/Nowotny*, RdW 1987, 146.

²²⁴ OGH 03.12.1986 1 Ob 655/86, 6f.

kraft Gesetz vorzunehmende Prüfung bei negativem Eigenkapital, Verlust des halben Nennkapitals oder bei Vermutung eines Reorganisationsbedarfs zu verweisen.

6.2.1.4 Rechnerische Überschuldung im Verein

Zur Feststellung, ob rechnerische Überschuldung vorliegt, bedarf es, wie schon angesprochen, eines Überschuldungsstatus, also eine Gegenüberstellung der Vermögenswerte zu Liquidationswerten und des Fremdkapitals. Die Vermögensübersicht sollte für Vereine keinerlei Probleme darstellen, besteht doch für alle Vereine gem § 21 Abs 1 VerG die Verpflichtung, zumindest eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht zu erstellen.²²⁵ Daher hat das Leitungsorgan zwangsläufig sich mit den vorhandenen Vermögenswerten des Vereins auseinanderzusetzen, anderenfalls eine Haftung des Organwalters gem § 24 Abs 2 Z 3 VerG in Frage kommt.²²⁶ Fraglich ist, ob man aus der Pflicht des Leitungsorgans, dafür zu sorgen, dass "die Finanzlage des Vereins rechtzeitig und hinreichend erkennbar ist" eine Pflicht ableiten kann, die Vermögensübersicht, mit den Wertansätzen gem den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, ebenfalls zu Liquidationswerten aufzustellen. Hierbei ist aber auf die einschlägigen Bemerkungen zum Zeitpunkt der Prüfung abzustellen, sobald die Fortbestehensprognose des Unternehmens nicht mehr positiv verläuft hat das Leitungsorgan des Vereins eine Überschuldungsprüfung durchzuführen und dabei die vorhandene Vermögensübersicht mit Liquidationswerten anzusetzen und diese den Verbindlichkeiten des Vereins gegenüberzustellen.²²⁷

Bei Bewertung der Aktiva besteht im Rahmen der Vermögensübersicht kaum ein Problem. Bestehen Möglichkeiten einer Gesamtverwertung des vorhandenen Vermögens so kann dies auch entsprechend im Überschuldungsstatus berücksichtigt werden.²²⁸ Die Passiva haben jedoch weder im Rahmen einer EAR noch der Vermögensübersicht übersichtlich dargestellt zu werden. Hier stellt sich die Frage, inwieweit das Leitungsorgan eines Vereins zur Erstellung einer Bilanz verpflichtet ist, wenn das VerG in § 21 nur die Pflicht zur Erstellung einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensübersicht festlegt. Die Pflicht, bei handfesten Indizien einer insolvenzrechtlichen Überschuldung eine entsprechende Überschuldungsprüfung vorzunehmen, lässt sich aus dem Haftungsmaßstab des § 24 Abs 1 VerG ableiten. Das Leitungsorgan hat mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Organwalters zu handeln, anderenfalls es zur Haftung für entstandene

²²⁵ BGBl I 2002/66.

²²⁶ BGBl I 2011/137.

²²⁷ *Weilinger/Fuhrmann* in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz § 21 Rz 3.

²²⁸ *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 49ff.

Schäden herangezogen werden kann.²²⁹ Der Vorstand des Vereins hat daher in Übereinstimmung mit der Insolvenzantragspflicht gem § 69 Abs 2 IO dafür zu sorgen, dass ein Insolvenzantrag bei erkennbarem Vorliegen eines Insolvenzgrundes rechtzeitig gestellt werden kann.²³⁰

Bis zur erkennbaren Überschuldung reicht es für einen Verein allerdings, sich an die jeweils einschlägigen Vorschriften des VerG und UGB zu halten, es bedarf daher nur bei handfesten Hinweisen auf das Vorliegen einer Überschuldung der Aufstellung eines Überschuldungsstatus mit der Auseinandersetzung über bestehende Verbindlichkeiten.

Das Kriterium einer rechnerischen Überschuldung alleine würde jedoch dazu führen, dass fremdfinanzierte Vereine, die durchaus lebensfähig sind, einen Insolvenzantrag stellen müssten.²³¹ Da es sich hierbei um einen objektiven Tatbestand handelt wäre die Möglichkeit, in Zukunft Umsätze zu machen, um die Verbindlichkeiten der derzeitigen Fremdkapitalgeber befriedigen, irrelevant. Aus diesem Grund wird die laufende Betriebstätigkeit im Rahmen der Fortbestehensprognose erfasst und als weiteres, notwendiges Tatbestandsmerkmal der Überschuldung erfasst.²³²

6.2.2 Fortbestehensprognose

Die Fortbestehensprognose als Tatbestandsmerkmal wird, wie auch schon die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung an sich, nicht im Gesetz definiert. Diese wurde durch teleologische Reduktion entwickelt, um lebensfähige, aber rechnerisch überschuldete, Unternehmen nicht zur Insolvenzantragstellung zu zwingen.²³³

Bei der Fortbestehensprognose oder Sanierungsprognose handelt es sich um eine Prognose "in deren Rahmen mit Hilfe sorgfältiger Analysen von Verlustursachen, eines Finanzierungsplans sowie der Zukunftsaussichten der Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit der künftigen Zahlungsunfähigkeit und damit der Liquidation der Gesellschaft zu prüfen ist".²³⁴ Dabei sind auch Sanierungsversuche einzubeziehen.²³⁵

²²⁹ BGBI I 2011/137.

²³⁰ BGBI I 2013/109; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 231; *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, § 69 KO Rz 10; *Dellinger/Oberhammer/Koller*, Rz 230.

²³¹ OGH 1 Ob 655/86, 6; *Schlüchter*, Der Grenzbereich zwischen Bankrottdelikten und unternehmerischen Fehlentscheidungen (1977) 67; *Honsell*, Die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Gesellschaftsgläubigern bei Insolvenz der GmbH (I), *GesRZ* 1984, 134 (138).

²³² OGH 1 Ob 655/86, 6.

²³³ *Dellinger/Oberhammer/Koller*, Rz 78; *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 26.

²³⁴ *Buchegger*, Insolvenzrecht³ 132; OGH 1 Ob 655/86, 6.

²³⁵ OGH 23.09.1987, 1 Ob 608/87.

Eigentliches Prognoseziel ist die Frage nach dem Erhalt der künftigen Zahlungs- und Lebensfähigkeit der juristischen Person.²³⁶ Diese Prognose wird von *Karollus/Huemer* als zweistufig gesehen. In einem ersten Schritt wird die Zahlungsfähigkeit des betrachteten Zeitraums eruiert um in einem zweiten Schritt mit diesen Daten den Bestand des Unternehmens aufgrund der prognostizierten Unternehmensdaten zu beurteilen.²³⁷ Dabei hat die Geschäftsführung sich bei der Prognoseerstellung auf geeignete Planungsinstrumente zu stützen.²³⁸ Die Ansicht der Zweistufigkeit entspricht auch der hA, dabei handelt es sich um eine kurzfristigere, von konkreten Zahlen gestützte, Primärprognose und eine darüber hinausgehende Sekundärprognose.²³⁹

Für die Anwendung in der Praxis hat die Kammer der Wirtschaftstreuhandler in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Österreich, der KMU Forschung Austria, Teilen der Wissenschaft und einigen Kreditinstituten einen Leitfaden herausgegeben, welcher zwar rechtlich nicht verbindlich ist, jedoch in der Praxis immer wieder zitiert wird.²⁴⁰ In diesem Leitfaden wird die einschlägige Judikatur des OGH bei der Frage, was eine Fortbestehensprognose sei, zitiert und diese als Instrument der Überschuldungsprüfung genannt.²⁴¹

Eine tatsächliche Erstellung der Fortbestehensprognose ist zwar nicht verpflichtend, aus Haftungsgründen ist es jedoch durchaus sinnvoll, eine solche zu erstellen.²⁴² Damit wird sichergestellt, dass das geschäftsführende Organ in der Lage ist, aufgrund konkreter Prognosen die Erfüllung des Überschuldungstatbestandes zu prüfen und so eine Verpflichtung zur Insolvenzantragstellung wahrzunehmen.²⁴³

6.2.2.1 Inhalt der Fortbestehensprognose

Die Fortbestehensprognose bedarf nach hA einer sorgfältigen Analyse der Verlustursachen, die Erstellung eines Finanzierungsplans sowie eine Prüfung der Zukunftsaussichten der juristischen Person im Rahmen der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zahlungsunfähigkeit.

²³⁶ *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 79.

²³⁷ *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 80.

²³⁸ *Brogyányi et al*, Leitfaden Fortbestehensprognose 2016,

<https://news.wko.at/news/oesterreich/Fortbestehensprognose2016.pdf> (abgerufen am 22.05.2019) S 21.

²³⁹ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 217.

²⁴⁰ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 217; *Brogyányi et al*, Leitfaden Fortbestehensprognose 2016.

²⁴¹ *Brogyányi et al*, Fortbestehensprognose 2016 S 14.

²⁴² *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 218.

²⁴³ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 69 KO Rz 10.

Diese Prüfung hat im Umfang den Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens angepasst zu werden, sprich es handelt sich um Einzelfallentscheidungen.²⁴⁴ Dies gilt natürlich auch für andere juristische Personen wie zB Vereine, ein kleiner Verein wird die Fortbestehensprognose in geringerem Ausmaß durchzuführen haben als ein mittelgroßer oder gar großer Verein.

Wesentliche Bestandteile sind die Primärprognose, in welcher die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit für die nähere Zukunft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen ist, als auch die Sekundärprognose, welche darüber hinaus eine längerfristige positive Entwicklung an den Tag zu legen hat.²⁴⁵

6.2.2.1.1 Primärprognose

Die Aufgabe der Primärprognose ist die glaubhafte Dokumentation der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit über einen angemessenen Zeitraum hinweg. Dies hat in Form eines Finanzplans zu geschehen der idR einen Zeitraum von einem Jahr zu erfassen hat. Dabei ist zwecks haftungsrechtlicher Problemstellungen darauf zu achten, dass das Leitungsorgan mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers vorgeht.²⁴⁶ Dies bedeutet insbesondere, dass der zu erstellende Finanzplan ausführlich begründet zu werden hat.²⁴⁷ Eine positive Primärprognose bedarf einer überwiegenden, sprich mehr als 50 % wahrscheinlichen Zahlungs- und Lebensfähigkeit der juristischen Person. Von der hM wird die Beseitigung der rechnerischen Überschuldung nicht verlangt.²⁴⁸ Um den Einbezug notwendiger Sanierungsmaßnahmen sicherzustellen bedarf es konkreter Planung und tatsächlicher Umsetzungsmöglichkeit. Dabei sind zT auch rechtsverbindliche Zusagen notwendig, um die Glaubhaftigkeit der Prognose zu untermauern.²⁴⁹

6.2.2.1.2 Sekundärprognose

Bei der Sekundärprognose handelt es sich um die Beurteilung des über die Primärprognose hinausgehenden Zeitraums. Geprüft wird, ob in der weiteren Zukunft eine längerfristige positive Entwicklung erwartet und die Zahlungs- und Lebensfähigkeit aufrechterhalten

²⁴⁴ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 20.

²⁴⁵ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 21.

²⁴⁶ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 22ff.

²⁴⁷ Karollus, Zwei Jahrzehnte moderner Überschuldungsbegriff in Österreich – Eckpunkte der Fortbestehensprognose, Zeitschrift für Recht & Rechnungswesen (RWZ) 2007, 1 (4).

²⁴⁸ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 22ff; Karollus/Huemer, Fortbestehensprognose² 82f; Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 81ff.

²⁴⁹ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 26ff.

werden kann. Der Leitfaden verweist dafür auf einen Zeitraum von zwei bis drei Geschäftsjahren, dies jedoch auch abhängig von der jeweiligen Branche.²⁵⁰ Die Sekundärprognose umschreibt die längerfristigen Zukunftsaussichten verbal, da Zahlen für einen solch langfristigen Zeitraum selten vorliegen.²⁵¹ Dabei haben plausible und nachvollziehbare Annahmen zur Begründung dargelegt zu werden. Bereits absehbare wesentliche Veränderungen haben ebenfalls berücksichtigt zu werden, darunter fallen etwa endfällige Kredite aber auch das Auslaufen eines zeitlich befristeten Rangrücktritts.²⁵² Auch hier bedarf es einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit einer langfristigen positiven Entwicklung, der Maßstab hierfür ist ein fundiertes Urteil mit ausführlicher Begründung über die getroffenen Annahmen.²⁵³ In diesen Zukunftsaussichten ist auch Bezug auf geplante Sanierungsmaßnahmen zu nehmen und wie diese, realistisch gesehen, zur Lebensfähigkeit des Unternehmens beitragen.²⁵⁴

6.2.2.2 Wahrscheinlichkeits- und Beweismaßstab

Beide Prognosen müssen jeweils für sich gesehen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Überlebensfähigkeit aufweisen, darunter sind mehr als 50 % zu verstehen.²⁵⁵ Aufgrund der Ungewissheit des Eintretens zukünftiger Finanzplanungen, hat diese überwiegende Wahrscheinlichkeit an einem realistischen Ansatz geprüft zu werden.²⁵⁶ Bei diesem realistischen Ansatz ist es die Pflicht des geschäftsführungsbefugten Organs, positiv eingeschätzte Entwicklungen auch kritisch zu hinterfragen, dieses haftet dafür auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers.²⁵⁷ Relevant ist auch die unterschiedliche Genauigkeit der Prognosen. Während die Primärprognose sicherstellen soll, dass zumindest für einen relativ kurzen Zeitraum die konkrete Finanzplanung realistisch eingeschätzt wird, verlangt die Sekundärprognose nur eine möglichst realistische Umschreibung der darüber hinaus gehenden zukünftigen Entwicklung.

²⁵⁰ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 21f.

²⁵¹ Kodek, Insolvenzrecht Rz 217; Karollus/Huemer, Fortbestehensprognose² 93f.

²⁵² Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 25f.

²⁵³ Karollus/Huemer, Fortbestehensprognose² 92f.

²⁵⁴ Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 95ff.

²⁵⁵ Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 21f.

²⁵⁶ Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 86; Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 23.

²⁵⁷ Tauscher, Fortbestehensprognose - Teil I: Checkliste Unternehmensplanung, ZIK 2008, 120 (123); Brogyányi et al, Fortbestehensprognose 2016 S 23.

Zur Darlegung dieser Wahrscheinlichkeit bedarf es einer plausiblen und nachvollziehbaren Darstellung dieser Prognose. *Oberguggenberger/Schumacher*²⁵⁸ argumentieren hierbei für eine Aufschlüsselung der einzelnen Parameter mit Erklärung, wie diese zu einer überwiegenden Überlebenswahrscheinlichkeit führen.

Kommt es im Rahmen eines Gläubigerantrags und der darauffolgenden Stellungnahme des Schuldners oder im Rahmen eines Anfechtungsprozesses zur gerichtlichen Prüfung der Fortbestehensprognose, sind im Rahmen des Prognoseelements vor allem grobe Prognosefehler zu beanstanden. Der bloße Nichteintritt der Sanierungsmaßnahmen einer sorgfältig erstellten Fortbestehensprognose kann aufgrund fehlenden Verschuldens nicht zur Haftung wegen Insolvenzverschleppung gem § 69 Abs 2 IO führen.²⁵⁹ Der Prima facie-Beweis ist hierfür jedoch nicht ausreichend, es ist vom Schuldner klarerweise zu erwarten, dass genau dargelegt wird, warum der Überschuldungstatbestand zum ursprünglichen Prüfungszeitpunkt nicht eingetreten war. Auf etwaige Erfahrungsgrundsätze ohne weitere Erläuterung zurückgreifen ist im Rahmen des Gläubigerschutzes nicht ausreichend.²⁶⁰

6.2.2.3 Fortbestehensprognose in der Praxis

In der Praxis hat sich die Fortbestehensprognose als das relevantere Element der Überschuldungsprüfung entwickelt.²⁶¹ *Karollus/Huemer*²⁶² argumentieren, dass der Vermögensstatus hinter die Fortbestehensprognose tritt, da eine positive Fortbestehensprognose einen negativen Status überspielen kann. Dabei ist zu beachten, dass dies jedoch auch umgekehrt gilt, selbst bei negativer Fortbestehensprognose gibt es keine Pflicht, Insolvenzantrag zu stellen solange das Unternehmen rechnerisch nicht überschuldet ist. In diesem Fall kann ein "positiver Überschuldungsstatus" eine negative Fortbestehensprognose, zumindest bis zum Zeitpunkt eines negativen Überschuldungsstatus, überspielen. Es handelt sich rechtlich um gleichwertige Kriterien, die beide erfüllt sein müssen um den Tatbestand der Überschuldung zu erfüllen.²⁶³ *Platzer*²⁶⁴ sieht dahingehend

²⁵⁸ *Oberguggenberger/Schumacher*, Überschuldungsprüfung: Die "überwiegende Wahrscheinlichkeit" in der Fortbestehensprognose; RdW 2008, 187 (188).

²⁵⁹ *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 150f.

²⁶⁰ *Dellinger in Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 107f.

²⁶¹ *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 26.

²⁶² *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 46.

²⁶³ *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 61.

²⁶⁴ *Platzer*, Jahresabschluß und Insolvenzgefahr (1982) 120f.

eine Unterscheidung zwischen rechnerischer und rechtlicher Überschuldung in der überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit.

Daher gibt es auch keine bestimmte Reihenfolge der Prüfungsschritte, ob insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegt, es reicht bereits der Wegfall eines Kriteriums um die Prüfung als erfolgreich abzubrechen.²⁶⁵ Zwar kann eine Fortbestehensprognose auf den eruierten Zahlen eines Überschuldungsstatus aufgebaut werden, jedoch ist dies keine Notwendigkeit, kommt es doch auf die zukünftige Zahlungs- und Lebensfähigkeit und nicht die Wiederherstellung des Vermögensstandes zu Statuswerten an.²⁶⁶

In der Praxis wird meist mit der Fortbestehensprognose begonnen, *Karollus*²⁶⁷ sieht dies in zweifacher Hinsicht begründet. Einerseits ist die Erstellung eines Liquidationsstatus mit relativ hohen Kosten verbunden. Andererseits führt dieser, aufgrund der Liquidationsprämisse, zumeist zu einem negativen Ergebnis, sodass die Fortbestehensprognose jedenfalls erstellt werden muss. Unter dem Kostenaspekt wird es auch für Vereine sinnvoll sein, zuerst zu prüfen, ob die zukünftige Zahlungs- und Lebensfähigkeit überhaupt gegeben ist und ob geplante Sanierungsmaßnahmen den gewünschten Erfolg des wirtschaftlichen Überlebens sicherstellen.

6.2.2.4 Prognosezeitraum

Der Zeitraum, für welchen die Prognose erstellt zu werden hat, ist für Primär- und Sekundärprognose unterschiedlich. Die Primärprognose soll nach hM die Entwicklung eines relativ überschaubaren Zeitraums darlegen, darunter ist ein Zeitraum von etwa zwölf Monaten zu verstehen.²⁶⁸ Die darauf aufbauende Sekundärprognose soll einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren umfassen.²⁶⁹ Die Fortbestehensprognose stellt daher das zeitliche Element der Überschuldungsprüfung dar. Neben den Voraussetzungen des § 67 Abs 3 IO hat eine Nachrangigkeitserklärung zur Überschuldungstilgung daher auch diesem Element zu entsprechen.

²⁶⁵ *Kodek*, Insolvenzzrecht Rz 216; *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 62.

²⁶⁶ *Karollus/Huemer*, Fortbestehensprognose² 63f.

²⁶⁷ *Karollus*, Zwei Jahrzehnte moderner Überschuldungsbegriff in Österreich – Eckpunkte der Fortbestehensprognose, RWZ 2007, 1 (4).

²⁶⁸ *Kodek*, Insolvenzzrecht Rz 217; *Lentsch/Widhalm-Budak*, Praxisprobleme bei Erstellung der Fortbestehensprognose, in *Konecny* (Hrsg), Insolvenzz-Forum 2016 (2016) 61 (80).

²⁶⁹ *Kodek*, Insolvenzzrecht Rz 217.

7 Die Rückstehungserklärung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zahlungsunfähigkeit mittels Vereinbarung mit den Gläubigern zu verhindern. Hierfür bieten sich alle Vereinbarungen an, welche die Fälligkeit der Verbindlichkeit verändern. Um jedoch auch die Überschuldung damit abzudecken bedarf es einer entsprechend ausformulierten Rückstehungserklärung.²⁷⁰ In der Praxis bestehen dafür viele verschiedene Begriffe wie zB Nachrangabrede, Rangrücktrittsvereinbarung, Gläubigerrücktritt, aus Gründen der Einfachheit wird in dieser Arbeit einheitlich von der Rückstehungserklärung gesprochen.²⁷¹ Es handelt sich dabei um einen Überbegriff für eine zweiseitige verbindliche Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner mit dem Ziel, die Befriedigung der jeweils vereinbarten Verbindlichkeit unter Setzung einer Bedingung aufzuschieben, es handelt sich daher um einen auflösend bedingten Verzicht mit variierender Intensität.²⁷² Um die Überschuldung als Insolvenzgrund zu umgehen bedarf es der Einhaltung der Voraussetzungen des § 67 Abs 3 IO, die Vereinbarung muss mit dem Ziel, die Befriedigung der jeweils vereinbarten Verbindlichkeit erst nach Beseitigung negativen Kapitals oder im Falle einer Liquidation hinter die Insolvenzforderungen treten zu lassen und zu versichern, dass wegen dieser Verbindlichkeit kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden hat, abgeschlossen werden. Eine Verbindlichkeit, über die eine solche Rückstehungserklärung abgeschlossen wurde, muss nicht im Überschuldungsstatus auf der Passivseite aufgenommen werden.²⁷³

An die exakte Formulierung einer solchen Rückstehungserklärung sind keine zu strengen Maßstäbe anzulegen, relevant ist die inhaltliche Ausformulierung.²⁷⁴

7.1 Zur Rechtsnatur der Rückstehungserklärung

Bei der Rechtsnatur ist zwischen einfacher und qualifizierter Rückstehungserklärung zu differenzieren. Unter der einfachen Rückstehungserklärung bezeichnet man die Vereinbarung zwischen dem Schuldner und einem Gläubiger, dass dieser mit den von der Vereinbarung umfassten Ansprüchen erst bei Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt

²⁷⁰ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 211ff.

²⁷¹ *Pateter/Pirker*, Zur Rechtsnatur der Nachrangabrede, ZIK 2015, 217.

²⁷² *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217; *Schummer*, Wandelschuldverschreibungen, Mezzaninkapital & Co im Insolvenzverfahren, in *Konecny* (Hrsg), Insolvenz-Forum 2012 (2013) 105 (120ff).

²⁷³ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220; *Buchegger*, Insolvenzrecht³ 132; *Hohendanner/Schreiner*, Unternehmenssanierung, Restrukturierung und Fortbestehensprognose (2015) 175.

²⁷⁴ OGH 30.04.2012, 9 Ob 58/11m, 14.

wird. Der Gläubiger tritt daher mit diesen Forderungen zwar hinter die restlichen Gläubiger, die im Falle einer Insolvenz als Insolvenzgläubiger zu bezeichnen wären, ist jedoch grundsätzlich nicht als nachrangiger Gläubiger zu befriedigen, es wird damit nur die Befriedigungsreihenfolge unter den Insolvenzgläubigern geändert.²⁷⁵ Damit wird nicht die von § 67 Abs 3 IO geforderte Eingriffsintensität erreicht, eine einfache Rückstehungserklärung ist daher nicht ausreichend um eine Aufnahme der Verbindlichkeit in den Überschuldungsstatus zu verhindern. Aufgrund des vereinbarten Leistungsaufschubs kann es jedoch zu positiven Auswirkungen auf die Fortbestehensprognose kommen da diese Verbindlichkeit uU in Zukunft befriedigt werden kann.²⁷⁶

Die zivilrechtliche Einordnung der einfachen Rückstehungserklärung ist strittig.²⁷⁷ *Schummer*²⁷⁸ vertritt die Ansicht der Qualifikation als Schuldänderungsvertrag gem § 1379 ABGB, es gehe lediglich um eine Neuregelung "wann und wie eine schon vorhandene Verbindlichkeit erfüllt" werden soll. Bei einem Schuldänderungsvertrag bleibt das ursprüngliche Schuldverhältnis bestehen, da dieses in nur unwesentlichen Punkten verändert wird.²⁷⁹ *Pateter/Pirker*²⁸⁰ vertreten die Einordnung als Novation gem § 1376ff ABGB. Sie schließen sich dabei der Argumentation *Schummers* hinsichtlich qualifizierter Rückstehungserklärungen als Novation an, sehen jedoch eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der grundsätzlich ähnlichen Reichweite als nicht zulässig an weshalb sowohl einfache als auch qualifizierte Rückstehungserklärung als Novation zu behandeln sind. Bei der Novation handelt es sich um einen entgeltlichen Vertrag, mit dem der Rechtsgrund oder der Hauptgegenstand einer Schuld ersetzt wird, die alte Schuld geht in eine neue über und es kommt, bei Fehlen entsprechende Vereinbarungen, zum Erlöschen bestellter Sicherheiten.²⁸¹ Die Folgen dieser Einordnung betreffen maßgeblich das Aufrechterhalten der für diese Verbindlichkeit gestellten Sicherheiten, mit einer bloßen Schuldänderung bleiben diese grundsätzlich aufrecht.²⁸² Vor Insolvenzeröffnung ist diese Verbindlichkeit gem der

²⁷⁵ *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217.

²⁷⁶ *Fritz/Schauer*, Die Sanierung einer GmbH, SWK-Spezial (2009), Rz 477; *Schummer* in *Konecny*, Insolvenz-Forum 2012 105 (121).

²⁷⁷ *Schummer* in *Konecny*, Insolvenz-Forum 2012 105 (121); *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219).

²⁷⁸ *Schummer* in *Konecny*, Insolvenz-Forum 2012 105 (121).

²⁷⁹ *Ertl* in *Rummel*, ABGB³ § 1379 ABGB Rz 1 (Stand 1.1.2002, rdb.at).

²⁸⁰ *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219).

²⁸¹ *Kajaba* in *Kletěka/Schauer*, ABGB-ON^{1.04} § 1376 Rz 1 (Stand 1.1.2018, rdb.at).

²⁸² *Ertl* in *Rummel*, ABGB³ § 1379 ABGB Rz 1f.

jeweiligen Vereinbarung zu befriedigen.²⁸³ Konsens besteht bei der Behandlung der auf diese Art nachrangig erklärten Verbindlichkeiten im Falle der Insolvenz, gem § 57a Abs 2 IO sind diese erst nach besonderer Aufforderung zur Anmeldung durch das Insolvenzgericht anzumelden.²⁸⁴

Demgegenüber handelt es sich bei einer Vereinbarung, welche den Anforderungen des § 67 Abs 3 IO entspricht, um eine qualifizierte Rückstehungserklärung.²⁸⁵ Ein Teil der Lehre geht dabei von einem auflösend bedingten Verzicht auf Durchsetzbarkeit der Forderung aus, bei Abschluss mit dem zugrundeliegenden Geschäft gilt der Anspruch selbst als aufschiebend bedingt.²⁸⁶ Die zivilrechtliche Einordnung ist allerdings auch hier strittig. Die hM sieht eine qualifizierte Rückstehungserklärung als Novation iSd § 1376 ABGB an, damit wiederum verknüpft ist das Erlöschen bestehender Sicherheiten gem § 1378 ABGB.²⁸⁷ Um das Erlöschen zu verhindern bedürfte es des besonderen Einverständnisses der betroffenen Parteien, darunter fallen die Vertragsparteien aber auch der Drittsicherheitsgeber.²⁸⁸ Das Einverständnis könnte im Interesse des Drittsicherheitsgebers sein, die Rückstehungserklärung hat schlussendlich die Überwindung der Überschuldung zum Zweck und damit einhergehend die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Schuldners.²⁸⁹

*Simsa/Wielinger*²⁹⁰ sehen jedoch mE richtigerweise in einer qualifizierten Rückstehungserklärung eine reine Schuldänderung. Der Verbindlichkeit wird eine Bedingung beigesetzt, diese hat den Anforderungen des § 67 Abs 3 IO zu entsprechen. Damit wird jedoch weder der Rechtsgrund noch der Hauptgegenstand der Verbindlichkeit geändert, eine Einschränkung bzw Verzicht auf die bestehenden Sicherungsrechte kann aus dem Parteiwillen idR ebenfalls nicht abgeleitet werden. Als argumentative Grundlage wird zwar bei einer Rückstehungserklärung die Leistung des Schuldners einem Unsicherheitsfaktor unterstellt,

²⁸³ *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (218f.)

²⁸⁴ BGBl I 2010/29; *Schummer* in *Konecny*, Insolvenz-Forum 2012 105 (121); *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219).

²⁸⁵ *Schummer* in *Konecny*, Insolvenz-Forum 2012 105 (122); *Pateter/Pirker*, ZIK 2015 217 (219); *Simsa/Wielinger*, Der Rangrücktritt - Novation oder bloße Schuldänderung?, ZIK 2017, 171.

²⁸⁶ *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (220f).

²⁸⁷ *Schummer* in *Konecny*, Insolvenz-Forum 2012, 105 (123); *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219); aA *Vogt* in *Schopper/Vogt*, Eigenkapitalersatzgesetz (2003), § 67 Abs 3 KO Rz 9; *Ertl* in *Rummel*, ABGB³ § 1378 ABGB Rz 3a (Stand 1.1.2002, rdb.at).

²⁸⁸ *Kajaba* in *Kletěka/Schauer*, ABGB-ON^{1.04} § 1378 Rz 2 (Stand 1.1.2018, rdb.at).

²⁸⁹ *Vogt* in *Schopper/Vogt*, EKEG § 67 Abs 3 KO Rz 7.

²⁹⁰ *Simsa/Wielinger*, ZIK 2017, 171.

jedoch handelt es sich dabei weiterhin bloß um eine Änderung der Zahlungsmodalitäten, da beide Vertragsparteien weiterhin die Intention haben ihre jeweilige Leistungsverpflichtung zu erfüllen, dies stellt keine Novation dar.²⁹¹ Ein Argument, welches gegen die Einordnung als Schuldänderungsvertrag verwendet wird, ist die Schlechterstellung von Drittsicherheitenbestellern.²⁹² Dabei wird jedoch übersehen, dass jede akzessorische Drittsicherheit von einer Änderung der Fälligkeit profitiert. Auch der Drittsicherheitenbesteller hat erst zu leisten, wenn die Forderung fällig ist, eine solche Schuldänderung darf gem § 880a ABGB weiters nicht zu seinen Lasten abgeschlossen werden.²⁹³ Im Falle der Insolvenz ist wie bei der einfachen Rückstehungserklärung § 57a Abs 2 IO anzuwenden.²⁹⁴

ME sind die Grundlagen der unterschiedlichen Argumentationslinien richtig, diese führen aber bei korrekter Anwendung zu einem anderen Ergebnis. *Schummer*²⁹⁵ ist insofern beizupflichten, dass es sich bei der einfachen Rückstehungserklärung um einen reinen Schuldänderungsvertrag handelt. Weder verzichtet der Gläubiger darauf, dass seine Forderung berücksichtigt werden muss bei Prüfung der rechnerischen Überschuldung, noch verpflichtet sich der Gläubiger damit zum Verzicht auf Stellung eines Insolvenzantrags für diese Verbindlichkeit, es wird bloß eine sanierungsfreundliche Bedingung beigesetzt. Die bloße Beisetzung einer sanierungsfreundlichen Bedingung trifft jedoch auch auf die qualifizierte Rückstehungserklärung zu, auch wenn diese einen strengeren inhaltlichen Maßstab aufgrund der gesetzlichen Vorschriften aufweist. Die weitergehende Wirkung der qualifizierten Rückstehungserklärung hat hierbei lediglich Einschränkungen des Gläubigers zum Zweck, um Dauerhaftigkeit der Vereinbarung sicherzustellen. An der Einstufung als bloß sanierungsunterstützende Bedingung ändert sich jedoch nichts. *Simsa/Wielinger*²⁹⁶ ist ebenfalls teilweise beizupflichten, dass auch bei einer qualifizierten Rückstehungserklärung weder der Hauptgegenstand noch der Rechtsgrund geändert werden, somit keine Voraussetzung der Novation gem § 1376 ABGB erfüllt wird. Somit haben ebenfalls

²⁹¹ *Thöni* in *Fenyves/Kerschner/Vonkilch*, ABGB – Klang-Kommentar³ § 1379 Rz 7 (Stand Juli 2011, lexisnexus.at); *Ertl* in *Rummel*, ABGB³ § 1379 ABGB Rz 1 (Stand 1.1.2002, rdb.at); *Kogler* in *Schwimmann/Neumayr*, ABGB Taschenkommentar⁴ § 1379 Rz 2 (Stand Oktober 2017, lexisnexus.at); *Reischauer*, Gedanken zur Novation, JBl 1982, 393 (403f).

²⁹² *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219).

²⁹³ *Simsa/Wielinger*, ZIK 2017, 171 (174f).

²⁹⁴ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*, Österreichisches Insolvenzrecht⁴ Bd II/2 (2004), § 67 IO Rz 109.

²⁹⁵ *Schummer* in *Konecny* Insolvenz-Forum 2012 105 (121).

²⁹⁶ *Simsa/Wielinger*, ZIK 2017, 171.

*Pateter/Pirker*²⁹⁷ zum Teil recht, insofern sie eine Gleichbehandlung aufgrund der Gleichartigkeit, insbesondere in Bezug auf Gläubigerrechte, als korrekt ansehen. Daher handelt es sich sowohl bei der einfachen als auch der qualifizierten Rückstehungserklärung um einen Schuldänderungsvertrag, solange dabei nicht weitere Änderungen am Schuldverhältnis vorgenommen werden. Damit einhergehend bleiben die für diese Verbindlichkeit bestellten Sicherheiten aufrecht.

Unabhängig von der rechtsgeschäftlichen Einteilung verzichtet der Gläubiger mit Abschluss einer Rückstehungsvereinbarung bis zum Eintritt der vereinbarten Bedingung auf die Geltendmachung des Anspruchs. Im Falle einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Schuldners und damit dem Ende der Krise besteht für den Gläubiger keine Schlechterstellung durch die Rückstehungserklärung. Der Schuldner hat, aufgrund der zugrundeliegenden zivilrechtlichen Vereinbarung, eine Verpflichtung zur vertragsgemäßen Leistung, wird dem ursprünglichen Vertrag doch nur eine Bedingung beigesetzt.²⁹⁸

Eine Rückstehungserklärung hat rechtlich unterschiedliche Wirkungen, dabei ist zwischen zivilrechtlicher, steuerrechtlicher und insolvenzrechtlicher Wirkung zu unterscheiden. Mit letzterer befasst sich diese Arbeit im weiteren Verlauf intensiv.

7.2 Rückstehungserklärung gegen Zahlungsunfähigkeit

Um die Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzeröffnungsgrund zu verhindern, kann eine Rückstehungserklärung abgeschlossen werden. Inhaltlich ist dabei vor allem darauf zu achten, die Fälligkeit zu verschieben, fallen doch nur fällige Verbindlichkeiten in die zeitpunktbezogene Prüfung der Zahlungsunfähigkeit, während künftig fällige Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen sind. Ausreichend sind dafür sowohl die einfache als auch die qualifizierte Rückstehungserklärung. Da zumindest für einen gewissen Zeitraum ein Verzicht des Gläubigers vorliegt, ist diese Verbindlichkeit mangels Fälligkeit bei der Zahlungsunfähigkeitsprüfung auch nicht zu berücksichtigen.²⁹⁹ Eine später fällig werdende Verbindlichkeit ist bei der rein zeitpunktbezogenen Prüfung, ob Zahlungsunfähigkeit vorliegt, irrelevant. Die Kriterien des § 67 Abs 3 IO müssen dabei nicht erfüllt werden. Eine

²⁹⁷ *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219).

²⁹⁸ *Lichtkoppler/Reisch*, Handbuch Unternehmenssanierung², Rz 1.245, *Ertl in Rummel*, ABGB³ § 1379 ABGB Rz 1; *Kogler in Schwimann/Neumayr*, ABGB Taschenkommentar⁴ § 1379 Rz 2.

²⁹⁹ *Reisch in Kert/Kodek*, Rz 6.22; *Schumacher in Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 66 KO Rz 39; *Vogt in Schopper/Vogt*, EKEG § 67 Abs 3 KO Rz 5.

Rückstehungserklärung, welche diese trotzdem erfüllt, verhindert aufgrund der unverändert fälligkeitsverschiebenden Wirkung jedoch ebenfalls den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit.³⁰⁰

7.3 Rückstehungserklärung gegen Überschuldung

Demgegenüber bedarf es der inhaltlichen Einhaltung des mit GIRÄG 2003 eingeführten § 67 Abs 3 IO, um eine Verbindlichkeit aus der Prüfung rechnerischer Überschuldung unberücksichtigt lassen zu können.³⁰¹ Eine solche Rückstehungserklärung ist auch zur Nichtberücksichtigung eigenkapitalersetzender Leistungen im Überschuldungsstatus notwendig.³⁰² Dieser neu eingefügte Absatz stellt jedoch nur eine Klarstellung der bisherigen Rechtspraxis dar.³⁰³

Inhaltlich muss der Gläubiger in einer qualifizierten Rückstehungserklärung erklären, dass er Befriedigung erst nach Beseitigung negativen Eigenkapitals gem § 225 Abs 1 HGB oder im Falle der Liquidation nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeit kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht.³⁰⁴ Die Rückstehungserklärung gilt bis zum nachhaltigen Bedingungseintritt, ein bloß kurzfristiger Eintritt von „Nichtüberschuldung“ ist nicht ausreichend.³⁰⁵ Diese Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen.³⁰⁶ Ein zeitliches Element, ob die Rückstehungserklärung unbefristet oder auch befristet abgegeben werden kann, ergibt sich aus dem Gesetz nicht.³⁰⁷

Die Rückstehungserklärung hat dem Wortlaut nach nicht auch in die Insolvenz selbst hineinzuwirken, die Befriedigung der solcherart bedingten Forderungen wird nur im Falle der Liquidation den anderen Gläubigern nachrangig gestellt.³⁰⁸ *Dellinger*³⁰⁹ argumentiert, dass zumindest bei eigenkapitalersetzender Gesellschaftersicherheiten ein Verzicht auf Geltendmachung der Regressforderung im Konkurs verlangt zu werden hat. *Karollus/Huemer* sehen richtigerweise die Notwendigkeit dessen, dass eine Rückstehungserklärung auch den

³⁰⁰ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 66 KO Rz 39.

³⁰¹ *Pateter/Pirker*, ZIK 2015, 217 (219f).

³⁰² *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 67 KO Rz 109.

³⁰³ OGH 27.03.2003, 6 Ob 282/03v, 27; OGH 30.04.2012, 9 Ob 58/11m ZIK 2012, 147; ErläutRV 124 BlgNR 22. GP.

³⁰⁴ § 67 Abs 3 IO BGBl I 2003/92.

³⁰⁵ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 67 KO Rz 109.

³⁰⁶ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 67 KO Rz 109; *Vogt* in *Schopper/Vogt*, EKEG § 67 Abs 3 KO Rz 8, *Dellinger* in *Dellinger/Mohr*, § 67 Rz 4.

³⁰⁷ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72.

³⁰⁸ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 67 KO Rz 109.

³⁰⁹ *Dellinger* in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze § 67 KO Rz 72.

Fall der Insolvenzeröffnung und nicht bloß die Liquidation erfassen muss, bereits in den Erläuterungen des Gesetzgebers. In diesen wird explizit erwähnt, dass "sich der Gläubiger keine Berücksichtigung seiner Forderung in einem Konkursverfahren erwartet".³¹⁰ Der Grund für den Abschluss einer Rückstehungserklärung liegt auch regelmäßig in der Verhinderung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung, damit einhergehend der Vermeidung der Verpflichtung, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen.³¹¹ Klar ersichtlich ist daher, dass es sich nicht um eine bloße Liquidation aus Gründen gesellschaftsrechtlicher Überlegungen handeln kann, sondern die Liquidation gem § 114ff IO in Folge eines eröffneten Insolvenzverfahrens ebenfalls umfasst sein muss.³¹² Anderenfalls bestünde die Möglichkeit, eine Rückstehungserklärung insofern abzuschließen, dass zwar wegen dieser Forderung kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden hat, jedoch im Falle der Insolvenzeröffnung ein normaler Teilnahmeanspruch besteht. Die Rückstehungserklärung wäre bloß unter die auflösende Bedingung des Insolvenzeintrittes gesetzt. Zwar wäre weiterhin die aufschiebende Wirkung der Überschuldung gegeben, indem vor Insolvenzeröffnung diese Verbindlichkeit nicht in den Überschuldungsstatus aufgenommen zu werden hat, dies jedoch im Widerspruch zur Sinnhaftigkeit der Überschuldung, dient diese doch zur Vorverschiebung der Insolvenzeröffnung zum Schutz der Gläubiger.³¹³ Durch eine solche Rückstehungserklärung bestünde für die geschäftsführenden Organe mangels insolvenzrechtlicher Überschuldung keine Insolvenzantragspflicht, im Falle einer Insolvenz käme es jedoch zu einer Schlechterstellung aller Gläubiger. Dies deshalb, da nun nicht einmal genügend Vermögen vorhanden wäre, um jene Verbindlichkeiten zu begleichen, für welche keine Rückstehungserklärung abgeschlossen wurde. Kämen in einem solchen Fall auch jene Gläubiger zum Zug, die explizit oder konkludent eine Erklärung abgegeben haben, keine Berücksichtigung im Konkursverfahren zu erwarten, würde die nun vorhandene Quote für alle Gläubiger weiter geschmälert werden. Aus Gläubigerschutzgründen hat daher eine die Überschuldung verhindernde Rückstehungserklärung nicht nur den Fall einer außergerichtlichen Liquidation abzudecken, sondern auch den Eintritt des Insolvenzverfahrens.

³¹⁰ ErläutRV 124 B1gNR 22. GP, 23; *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose², 72.

³¹¹ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose², 72.

³¹² BGBI I 1997/114.

³¹³ *Feil*, Insolvenzordnung⁸ § 67 IO Rz 1; *Dellinger/Oberhammer/Koller*, Insolvenzrecht⁴, Rz 72.

7.3.1 Befristete Rückstehungserklärung

Weder in der Lehre noch in der Rechtsprechung ist die Frage nach einer befristeten Rückstehungserklärung bis jetzt umfangreich beantwortet worden. Lediglich Hinweise finden sich in der Literatur, da dieses Themengebiet nicht als Schwerpunkt erkannt wurde.³¹⁴ In der Praxis allerdings scheinen befristete Rückstehungserklärungen ein oft genutztes Mittel zum Zweck der Überschuldungsverhinderung zu sein.³¹⁵ Anknüpfend an die vorangehenden Überlegungen, dass eine Rückstehungserklärung auch den Eintritt des Insolvenzverfahrens zu erfassen hat und damit in die Insolvenz selbst hineinzuwirken hat, gilt es nun zu prüfen, ob und unter welchen Umständen eine befristete Rückstehungserklärung zur Überschuldungsüberwindung ausreichend ist. Im folgenden ist von Rückstehungserklärungen mit der Vereinbarung auszugehen, dass der Gläubiger Befriedigung erst nach Beseitigung negativen Eigenkapitals gem § 225 Abs 1 HGB oder im Falle der Liquidation nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeit kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht.

Grundsätzlich sind alle zum Zeitpunkt der Überschuldungsprüfung bestehenden Verbindlichkeiten in den Überschuldungsstatus aufzunehmen.³¹⁶ Eine Rückstehungserklärung gem § 67 Abs 3 IO hat zur Folge, dass die Verbindlichkeit, für welche diese abgeschlossen wurde, nicht in den Überschuldungsstatus aufgenommen werden muss.³¹⁷ Wie schon erwähnt handelt es sich bei einer Rückstehungserklärung um einen auflösend bedingten Verzicht auf Geltendmachung der Forderung von Seiten des Gläubigers. Dieser Verzicht richtet sich jedoch nicht gegen die Geltendmachung an sich, der Schuldner hat weiterhin seine Leistung zu erbringen, dies jedoch erst bei Eintritt der auflösenden Bedingung, sprich bei Beseitigung eines negativen Eigenkapitals oder, im Falle der Liquidation, nach Befriedigung aller Gläubiger. Daher ist eine grundsätzliche Befristung bis zum Bedingungseintritt inhärenter Bestandteil einer Rückstehungserklärung gem § 67 Abs 3 IO.³¹⁸ Auch wenn der Eintritt der Bedingung unsicher ist, so wird dieser Bedingungseintritt, also eine Verbesserung der

³¹⁴ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220.

³¹⁵ *Hohendanner/Schreiner*, Unternehmenssanierung, Restrukturierung und Fortbestehensprognose, 175; *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220; *Aigner/Aigner/Aigner/Ebmer/Stiegler*, Krisen- und Sanierungsmanagement (2008), 274.

³¹⁶ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 213.

³¹⁷ ErläutRV 124 B1gNR 22. GP, 23; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 219.

³¹⁸ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 67 KO Rz 109.

wirtschaftlichen Lage des Schuldners, von den Parteien idR doch angestrebt. Trotz der inhärenten Befristung handelt es sich dabei jedoch nur um einen dispositiven Bestandteil, der mittels Vereinbarung auch verkürzt oder verlängert werden kann.

In der Praxis findet darüber hinaus zT eine vereinbarte Befristung der Rückstehungserklärungen statt, sprich eine Rückstehungserklärung wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen. In der Lehre herrscht Uneinigkeit, wie dies hinsichtlich der Erfordernisse des § 67 Abs 3 IO zu bewerten ist.³¹⁹ Ein Grund für diese weitergehende Befristung stellt wohl die Risikobegrenzung des Gläubigers auf eine vereinbarte, für diesen überschaubare Zeit dar. Mit einem befristeten Verzicht auf Geltendmachung seiner Forderung stellt der Gläubiger sicher, dass nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums die Verbindlichkeit wieder als Insolvenzforderung in einem Insolvenzverfahren geltend gemacht werden kann, der Gläubiger begibt sich daher nur temporär in die Gefahr der Nachrangigkeit seiner Forderung. Aufgrund der unterschiedlichen Intensität des Risikos ist eine Gleichbehandlung mit jenen anderen nachrangigen Gläubigern, die eine unbefristete Rückstehungserklärung abgegeben haben, infolge dessen mE unzulässig. *Kodek*³²⁰ nennt als Beispiel eine Rückstehungserklärung für eine Saison. Ein Gläubiger, der mit einem Fußballverein eine auf solche Art befristete Rückstehungserklärung abgeschlossen hat, hat angesichts der kurzen Frist von bis zu einem Jahr eine potenziell kürzere Bindung an die Rückstehungsvereinbarung, eine solche unbefristet abgegebene Rückstehungserklärung hingegen gilt entsprechend der Vereinbarung und den Voraussetzungen des § 67 Abs 3 IO. Um den Voraussetzungen des § 67 Abs 3 IO zu entsprechen bedarf auch die befristete Rückstehungserklärung eine vereinbarte Wirkung in die Insolvenzeröffnung hinein, kommt es daher innerhalb der vereinbarten Befristung zur Insolvenzeröffnung, ist der Gläubiger weiterhin gem § 57a Abs 2 IO nachrangig zu behandeln, unabhängig vom Einbezug in die Überschuldungsprüfung.

Ein weiterer Unterschied zwischen befristeter und unbefristeter Rückstehungserklärung besteht in der Möglichkeit der Beendigung. Aufgrund des vertraglichen Charakters einer Rückstehungserklärung bedarf es zu ihrer Beseitigung, abgesehen von anderen Möglichkeiten der Vertragsanfechtung wie zB List, der Zustimmung beider Parteien und damit einer beiderseitigen Aufhebungserklärung. Diese Erklärung kann jedoch innerhalb der Anfechtungsfristen der § 27ff IO im Rahmen der Insolvenzanfechtung bekämpft werden. Bei

³¹⁹ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220.

³²⁰ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220.

der befristeten Rückstehungserklärung kommt als Beseitigungsmöglichkeit zusätzlich der bloße Zeitablauf hinzu.³²¹

Im Falle einer konkret vereinbarten Befristung ist die der Rückstehungserklärung inhärente Befristung als subsidiär zu betrachten, die explizite Vereinbarung zwischen den Parteien ist als Parteiwille gewichtiger. Liegt daher eine vereinbarte Befristung in der Gestalt vor, dass dadurch mehrere Krisen des Schuldners abgedeckt werden, die dieser im vereinbarten Zeitraum durchmacht, wird die ansonsten inhärente Befristung bis zum ersten Bedingungseintritt gem § 67 Abs 3 IO durch die vereinbarte längere Befristung überlagert.

7.3.2 Befristete Rückstehungserklärung im Lichte des § 67 Abs 3 IO

Schlussendlich ist auch zu hinterfragen, ob eine befristete Rückstehungserklärung überhaupt den Voraussetzungen des § 67 Abs 3 IO entspricht. In der Lehre wird eher das Gegenteil vertreten, eine befristete Rückstehungserklärung reiche nicht aus.³²² Die Argumentation hinter diesen Überlegungen folgt hauptsächlich zwei Gedanken. Einerseits sind auch Verbindlichkeiten, die zB erst in einem Jahr fällig werden, in den Überschuldungsstatus aufzunehmen, andererseits ist aus Zwecken des Überschuldungsstatus abzuleiten, dass eine Dauerhaftigkeit des Rangrücktritts benötigt wird.³²³ Beide Argumente laufen auf eine benötigte Dauerhaftigkeit hinaus. Das Argument der Erfassung auch zukünftiger Verbindlichkeiten verweist auf den Umfang des Überschuldungsstatus, als zeitpunktbezogene Erfassung aller Verbindlichkeiten kommt es nicht auf eine etwaige Fälligkeit zum Erstellungszeitpunkt des Status an.

Ein Maßstab, an dem eine Rückstehungserklärung neben der Erfüllung der Voraussetzung des § 67 Abs 3 IO gemessen werden muss, ist die Fortbestehensprognose. Aus der Argumentation von *Karollus/Huemer*³²⁴ lässt sich eine benötigte Dauerhaftigkeit der Rückstehungserklärung, um die Erfassung im Überschuldungsstatus zu vermeiden, ableiten. Diese Dauerhaftigkeit wird durch das zeitraumbezogene Element der Fortbestehensprognose überprüft. Ziel der Fortbestehensprognose ist es, die Zahlungs- und Lebensfähigkeit des Schuldners zu prognostizieren. Verbindlichkeiten, welche innerhalb des Prüfungszeitraums der Fortbestehensprognose, fällig werden, haben dabei genauso erfasst zu werden jene Verbindlichkeiten, deren auflösend befristeter Verzicht auf Geltendmachung in diesem

³²¹ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72.

³²² *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72; *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220.

³²³ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72.

³²⁴ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72.

Zeitraum auslaufen, da diese genauso wieder fällig werden. Es kann daher eine Gleichbehandlung zwischen künftig fällig werdenden Verbindlichkeiten und jenen mit befristeten Rückstehungserklärungen argumentiert werden, sofern die Befristung innerhalb des Prognosezeitraums zu Ende geht. Ein Einbezug von Verbindlichkeiten mit solcherart befristeten Rückstehungserklärungen in die Fortbestehensprognose ist daher keinesfalls problematisch. Da nur jene Verbindlichkeiten, die auch innerhalb des prognostizierten Zeitraums fällig werden, in diese einbezogen werden, können unbefristete Rückstehungserklärungen jedenfalls außer Acht gelassen werden da diese im Fall einer Insolvenz innerhalb dieses Zeitraums höchstens nachrangig zu bedienen wären.

*Karollus/Huemer*³²⁵ argumentieren richtigerweise, dass den Zwecken des Überschuldungsstatus entsprechend nur ein dauerhafter Rücktritt die Außerachtlassung rechtfertigt. Die beiden Mittel der Überschuldungsprüfung werden hierbei miteinander in Verbindung gesetzt und diese bestehende Abhängigkeit hervorgehoben. Die Fortbestehensprognose benötigt zwar von Gesetzes wegen nicht die Erstellung eines Überschuldungsstatus, aufgrund der bestehenden Sorgfaltspflichten wäre ein Außerachtlassen vorhandener Bilanzdaten allerdings zumindest fahrlässig.³²⁶

Der Nichtansatz von Verbindlichkeiten im Überschuldungsstatus mit bloß kurzfristigen Rückstehungserklärungen würde auch zum Ergebnis führen, dass mit diesen Vereinbarungen eine Insolvenzverschleppung erreicht werden könnte. Zwar wäre eine solche Verbindlichkeit in die Fortbestehensprognose aufzunehmen, durch den Nichtansatz in den Überschuldungsstatus und damit dem potenziellen Fehlen rechnerischer Überschuldung bestehe trotz negativer Fortbestehensprognose für die geschäftsführenden Organe keine Pflicht zur Insolvenzantragstellung gem § 69 Abs 2 IO. Diese Auslegung würde die Wirkung der Insolvenzantragspflicht als nach hM Schutzgesetz zugunsten der Gläubiger im Rahmen der Überschuldungsprüfung schwächen. Eine auf kurze Frist befristete Rückstehungserklärung würde ausreichen, um die Insolvenzantragspflicht zu verhindern und damit potenziell Gläubiger zu schädigen.³²⁷ Diese Auslegung widerspricht dem Willen des Gesetzgebers, wonach der zurückstehende Gläubiger sich im Konkurs keine Berücksichtigung

³²⁵ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 72.

³²⁶ *Hohendanner/Schreiner*, Unternehmenssanierung, Restrukturierung und Fortbestehensprognose, 76;
Karollus/Huemer, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 98.

³²⁷ *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 69 Rz 107.

seiner Forderung erwarten soll, als auch dem Zweck der Antragspflicht des Schuldners zugunsten der Gläubiger.³²⁸

Damit stellt sich die Frage, nach der benötigten Mindestdauer einer befristeten Rückstehungserklärung, um die Außerachtlassung zu rechtfertigen. Die Fortbestehensprognose besteht nach hL aus der Primärprognose, welche mit Zahlen unterlegt die Entwicklung innerhalb eines Zeitraums von etwa einem Jahr prognostiziert, und der Sekundärprognose, welche darüber hinaus einen überschaubaren Zeitraum von etwa zwei bis drei Jahren prüft.³²⁹ mE hat eine Befristung jedenfalls über den Zeitraum der Primärprognose hinaus zu wirken. Dies lässt sich damit begründen, dass Verbindlichkeiten, die ohne Rückstehungserklärung im Zeitraum der Primärprognose fällig werden, ebenfalls in den Überschuldungsstatus einzubeziehen sind und eine Gleichbehandlung aufgrund der Gleichartigkeit notwendig ist. Daher ergibt sich, dass das von *Kodek*³³⁰ genannte Beispiel einer Rückstehungserklärung für eine Saison nicht ausreichen kann, um eine Außerachtlassung im Überschuldungsstatus zu rechtfertigen.

Darüber hinaus gilt mE jedoch dasselbe für die Sekundärprognose. Im Rahmen dieser wird die langfristige Zahlungs- und Lebensfähigkeit des Schuldners geprüft. Endet die Befristung einer Rückstehungserklärung in diesem Prognosezeitraum, so ist diese Verbindlichkeit dennoch als Teil der Fortbestehensprognose einzubeziehen. Dabei bestehen auch keine Praxisprobleme, da das Ende der Befristung dem Schuldner bekannt zu sein hat. Auch diese Verbindlichkeiten sind in den Überschuldungsstatus einzubeziehen, anderenfalls wiederum die Gefahr der Insolvenzverschleppung besteht. Geht die Befristung einer Rückstehungserklärung über den Prognosezeitraum der Fortbestehensprognose hinaus, ist mE diese Verbindlichkeit weder im Überschuldungsstatus noch in der Fortbestehensprognose zu beachten. In diesem Fall kann diese Verbindlichkeit nicht mehr im Rahmen der Fortbestehensprognose bedacht werden. Begründbar ist das mit inhärenten Prognoseproblemen über einen längeren Zeitraum hinweg.³³¹ Aufgrund der Vergleichbarkeit langfristig befristeter Rückstehungserklärungen mit unbefristeten Rückstehungserklärungen ergibt sich mE auch hier eine notwendige Gleichbehandlung. Beide Varianten bieten ihrerseits wieder eine Vergleichbarkeit mit Forderungen ohne Rückstehungsvereinbarung, die erst in der weiteren Zukunft fällig werden. Diese sind zwar für den Überschuldungsstatus

³²⁸ ErläutRV 124 BlgNR 22. GP, 23; *Schumacher* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*⁴ Bd II/2 § 69 Rz 36.

³²⁹ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220.

³³⁰ *Kodek*, Insolvenzrecht Rz 220.

³³¹ *Karollus/Huemer*, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung², 91.

relevant, nicht jedoch für die Fortbestehensprognose. Diese Verbindlichkeit kann im Prüfungszeitpunkt daher nicht zur Feststellung der Überschuldung führen. Nichts anderes kann für eine entsprechend lang vereinbarte Befristung der Rückstehungserklärung gelten, bei dieser tritt die Fälligkeit erst nach Ablauf der Befristung wieder ein. Vor Ablauf der Befristung steht, bei Nichteintritt der sonstigen Bedingungen wie Beseitigung negativen Eigenkapitals oder, im Falle der Liquidation, Befriedigung aller Gläubiger, kein Anspruch auf Leistungserbringung zu. Ist eine Rückstehungserklärung daher über den Zeitraum der Fortbestehensprognose hinaus befristet, so ist die dahinterstehende Verbindlichkeit weder im Überschuldungsstatus noch in der Fortbestehensprognose zu berücksichtigen.

Durch diesen Einbezug bestimmter befristeter Rückstehungserklärungen besteht nicht die Gefahr ungerechtfertigter Erfüllung des Überschuldungstatbestandes, dies wird durch die Zweigliedrigkeit der Überschuldungsprüfung sichergestellt. Bleibt die Fortbestehensprognose mit Einbezug der befristeten Rückstehungserklärung positiv, liegt trotz einer dadurch entstehenden rechnerischen Überschuldung weiterhin keine Überschuldung vor. Ist die Fortbestehensprognose aufgrund des Einbezugs der mit befristeter Rückstehungserklärung versehenen Verbindlichkeit negativ ohne eine rechnerische Überschuldung durch den Einbezug derselben herbeizuführen, so ist der Überschuldungstatbestand ebenfalls weiterhin nicht erfüllt. Für den Fall, dass durch den Einbezug sowohl eine rechnerische Überschuldung vorliegt, als auch die Fortbestehensprognose negativ wird, besteht kein Zweifel daran, dass insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegt und aus Gläubigerschutzgründen bereits im Prüfungszeitpunkt ein Insolvenzantrag durch die organschaftlichen Vertreter zu stellen ist.

Auch der deutsche BGH³³² hatte in seiner Entscheidung IX ZR 133/14 zum Thema befristeter Rückstehungserklärungen Stellung zu nehmen. Demnach habe der Gläubiger aufgrund der Rangrücktrittsvereinbarung dauerhaft daran gehindert zu sein, seine Forderung geltend zu machen. Ein lediglich zeitlich begrenzter Rangrücktritt sei dabei nicht ausreichend. Das Gericht verweist dabei auf Literatur, nach der insbesondere zu prüfen sei, ob das gegenwärtige Vermögen des Schuldners trotz Rangrücktrittsvereinbarung noch belastet werden soll, denn nur die Nichtbelastung infolge des Rangrücktritts rechtfertige das Absehen von einer weiteren Passivierung der Verbindlichkeit. Ergebe sich jedoch aus der Auslegung ein bloß temporärer Verzicht, der lediglich die zeitlich begrenzte Geltendmachung der entsprechenden Forderung zum Inhalt hat, so sei die Verbindlichkeit nicht auszubuchen, da eine zeitlich unbegrenzte Entlastung des Vermögens nicht eintrete.³³³ Demnach seien

³³² BGH 05.03.2015, IX ZR 133/14, Rz 16.

³³³ *Winnefeld*, Bilanz-Handbuch⁵ (2015) Kapitel D Rz 1536.

befristete Rangrücktrittserklärungen unter keinen Umständen ausreichend, um eine Überschuldung zu verhindern.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Überschuldungsprüfung selbst nur eine gewisse zeitliche Reichweite hat. Die rechnerische Überschuldung bezieht sich zwar auf alle Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Prüfung bilanziell bestehen, die Fortbestehensprognose reicht jedoch nur zwei bis drei Jahre in die Zukunft. Daher sind Rückstehungserklärungen, die über den Prognosezeitraum der Fortbestehensprognose hinweg die Geltendmachung der fraglichen Verbindlichkeit vertraglich verhindern, aufgrund ihrer Vergleichbarkeit mit unbefristeten Rückstehungserklärungen ebenfalls dazu geeignet, eine für den Prognosezeitraum bestehende Entlastung des Vermögens darzustellen. Zu Bedenken ist, dass auch bei Absehen der Passivierung von langfristig befristeten Rückstehungserklärungen, diese im Zeitablauf bei später erfolgenden Überschuldungsprüfungen durchaus herangezogen werden können und müssen. Wurde eine solche Rückstehungserklärung zB im Jahr der Überschuldungsprüfung mit Befristung von vier Jahren abgeschlossen, so ist diese im Jahr der Überschuldungsprüfung selbst nicht in der rechnerischen Überschuldung zu passivieren. Kommt es zwei Jahre darauf zu einer erneuten Prüfung, ob die Überschuldungskriterien erfüllt sind, so besteht die Befristung der Rückstehungserklärung durch Zeitablauf nur noch zwei Jahre und befindet sich damit innerhalb des Prognosezeitraums der anzustellenden Fortbestehensprognose. Den Ausführungen oben folgend ist daher die Verbindlichkeit an diesem Zeitpunkt trotz Rückstehungserklärung gem § 67 Abs 3 IO in der rechnerischen Überschuldungsprüfung zu berücksichtigen. Folglich ist auch bei Anerkennung bloß befristeter Rückstehungserklärungen die vom BGH und *Winnefeld*³³⁴ geforderte zeitlich dauerhafte Entlastung des Schuldners gegeben.

³³⁴ *Winnefeld*, Bilanz-Handbuch⁵ Kapitel D Rz 1536.

8 Conclusio

Ein Verein ist gem § 1 Abs 1 VerG ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, auf Grund von Statuten organisierter Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten, gemeinsamen, ideellen Zwecks. Als juristische Person des privaten Rechts ist der Verein insolvenzfähig. Im Rahmen des Nebenzweckprivilegs und den Regelungen der jeweiligen Statuten ist es Vereinen erlaubt, sich wirtschaftlich zu betätigen, solange dabei der ideelle Zweck weiterhin im Vordergrund steht. Tritt infolge dessen die Insolvenz ein, so ist in Analogie zu den gesellschaftsrechtlichen Regelungen anderer juristischer Personen und aufgrund des § 29 Abs 1 VerG die Vereinsbehörde befugt, als gelindestes Mittel den Verein aufzulösen. Der Verein ist, wie jede andere juristische Person, bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung insolvent.

Zahlungsunfähigkeit gem § 66 IO liegt nach hL und stRsp dann vor, wenn der Schuldner mangels bereiter Zahlungsmittel nicht in der Lage ist, alle seine fälligen Schulden zu bezahlen und er sich die erforderlichen Zahlungsmittel voraussichtlich auch nicht alsbald, bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung, verschaffen kann. Unstrittig ist, dass es sich bei den Schulden um Geldschulden handeln muss, Verbindlichkeiten anderer Art sind für die Zahlungsunfähigkeit ohne Belang. Unter Zahlungsmittel versteht man grundsätzlich Bargeld, Forderungen gegenüber einer Bank, Wertpapiere, aber auch leicht verwertbares Vermögen. Umfasst sind jedenfalls alle Zahlungsmittel dieser Art, die sich in Österreich befinden. Befinden sich Vermögenswerte des Schuldners innerhalb der Europäischen Union und sind diese als Zahlungsmittel durch ihre leichte Verwertbarkeit zugunsten der Gläubiger gekennzeichnet, können diese Vermögenswerte als bereite Zahlungsmittel bewertet werden. Die Gründe dafür finden sich in den innereuropäischen Regelungen zur automatischen Anerkennung von Exekutionstiteln in Folge zivil- oder handelsrechtlicher Entscheidungen gem Art 36 Abs 1 der EuGVVO, in der Möglichkeit eines Vollstreckungsersuchens der Finanzbehörden gem § 11 des EU-Vollstreckungsamtshilfegesetzes sowie der Möglichkeit eines Beitreibungsersuchens eines Sozialversicherungsträgers gem Art 84 der VO 883/2004 iVm Art 78 der VO 987/2009. Befinden sich Vermögenswerte außerhalb eines EU-Mitgliedsstaates, bedarf es eines völkerrechtlichen Vertrages zur Unterstützung gegenseitiger Exekutionsführung mit vergleichbarer Effektivität zu innereuropäischen Regelungen. In beiden Fällen hat der Schuldner im Rahmen seines rechtlichen Gehörs gem § 70 Abs 2 IO vorzuweisen, dass diese Vermögenswerte für Gläubiger zur Verfügung stehen, etwa durch den Nachweis eigenständiger Verwertung, inklusive darauffolgender Erhöhung des Bestandes an

Zahlungsmitteln. Zur Abgrenzung zwischen Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsstockung hat der OGH in seinem Erkenntnis 3 Ob 99/10w die Frist auf zwischen 3 Wochen in einfach gelagerten Fällen und maximal 3 bis 5 Monaten in komplizierten Fällen festgelegt. Letztere bedarf zur Argumentation der Zahlungsstockung jedoch eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Beseitigung der Liquiditätsschwäche. Die in diesem Zeitraum zu tolerierende Deckungslücke beträgt etwa 5 %. Nur fällige Verbindlichkeiten sind zur Zahlungsunfähigkeitsprüfung heranzuziehen, eine stillschweigende Stundung verhindert die Fälligkeit nach hM jedoch nicht. Im Bezug auf die Fälligkeit stellen sich bei Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern und -organen Fragen nach der Anwendung des Eigenkapitalersatzrechtes und des Gewinnausschüttungsverbotes. Mangels Nennung in § 4 EKEG ist dieses nicht auf den Verein anwendbar, eine analoge Ausweitung des EKEG ist mangels Regelungslücke abzulehnen. Das Gewinnausschüttungsverbot des Vereins ist jedoch umfangreicher als das Eigenkapitalersatzrecht. Demnach ist eine Leistungsverpflichtung des Vereins an ein Mitglied unzulässig, wenn diese weder drittüblich noch statutarisch begründet ist oder einen Verstoß gegen die vereinsrechtliche Treuepflicht darstellt. Auf Ebene der redlichen wirtschaftlichen Gebarung sind jene Mittelbeschaffungsmethoden auszuschließen, die einen vorsätzlichen Verstoß gegen strafrechtliche Normen darstellen würden. Unstrittig ist, dass es weder ein Andrängen der Gläubiger noch eine Gläubigermehrheit für die Erfüllung der Zahlungsunfähigkeit benötigt.

Überschuldung liegt gem § 67 IO vor, wenn der Schuldner rechnerisch überschuldet ist und keine positive Fortbestehensprognose vorliegt. Rechnerische Überschuldung wird mittels Gegenüberstellung von Aktivvermögen zu Verbindlichkeiten des Schuldners ermittelt. Das Aktivvermögen hat dabei mit Liquidationswerten angesetzt zu werden, wichtig ist dafür ein realistischer Wertansatz. Unter derselben Prämisse kann auch die Gesamtveräußerung des Vermögens angesetzt werden, falls dafür eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Zu den relevanten Fremdkapitalposten zählen neben bereits in der Bilanz angesetzten Verbindlichkeiten auch Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften sowie zukünftig fällig werdende Verbindlichkeiten für den Zeitraum, der voraussichtlich noch zu begleichen sein wird. Um den Ansatz dieser Passiva zu verhindern bedarf es § 67 Abs 3 IO entsprechenden Rückstehungserklärungen. Neben der gesetzlichen Verpflichtung gem § 225 Abs 1 HGB ist die Überschuldungsprüfung durchzuführen, sobald handfeste Hinweise auf eine mögliche Überschuldung vorliegen. Die rechnerische Überschuldung wird um die Fortbestehensprognose erweitert um an sich lebensfähige, aber rechnerisch überschuldete Unternehmen nicht zur Insolvenzantragstellung zu zwingen. Dabei haben die Verlustursachen

analysiert zu werden, ein Finanzierungsplan aufgestellt zu werden sowie die Zukunftsaussichten der juristischen Person geprüft zu werden. Das Prognoseziel ist die Beantwortung der Frage, ob die Zahlungs- und Lebensfähigkeit der juristischen Person erhalten werden kann. Die hM geht von einem zweistufigen Prognoseprozess aus. In der kurzfristigen Primärprognose, die einen Zeitraum von etwa einem Jahr erfasst, hat mit konkreten Zahlen eine glaubhafte Dokumentation der Aufrechterhaltung der Zahlungsunfähigkeit geschaffen zu werden, dies hat in Form eines Finanzplans zu geschehen. In der darüber hinaus gehenden Sekundärprognose haben auf Grundlage plausibler und nachvollziehbarer Annahmen längerfristige Zukunftsaussichten verbal umschrieben zu werden. Beide Prognosen müssen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Überlebensfähigkeit aufweisen, anderenfalls die Fortbestehensprognose nicht positiv ist. Aufgrund des erfassten Prognosezeitraums ist die Fortbestehensprognose das zeitliche Element der Überschuldungsprüfung.

Zur Verhinderung der Überschuldung als Insolvenzgrund bedarf es Rückstehungserklärungen, die § 67 Abs 3 IO entsprechen. Diese werden zwischen Gläubiger und Schuldner vereinbart, abhängig vom Inhalt mit unterschiedlicher Intensität. Bei Rückstehungserklärungen handelt es sich um Schuldänderungsverträge gem § 1379 ABGB, da mit diesen lediglich neu geregelt wird, wann und wie eine schon vorhandene Verbindlichkeit erfüllt werden soll, das ursprüngliche Schuldverhältnis bleibt bestehen. Daher bleiben Sicherheiten, die zu den jeweiligen, nun nachrangig gestellten, Verbindlichkeiten abgeschlossen wurden, bestehen. Zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit reicht es, wenn eine Rückstehungserklärung die Fälligkeit verschiebt. Zur Verhinderung der Überschuldung muss der Gläubiger gem § 67 Abs 3 IO erklären, dass er Befriedigung erst nach Beseitigung negativen Eigenkapitals gem § 225 Abs 1 HGB oder im Falle der Liquidation nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeit kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht. Rückstehungserklärungen weisen eine inhärente Befristung bis zum Bedingungseintritt auf. Darüber hinaus kann eine explizite Befristung zur Wirkungskdauer der Rückstehungserklärung vereinbart werden. Es entspricht der hM, dass eine Rückstehungserklärung eine gewisse Dauerhaftigkeit aufzuweisen hat. Um zu prüfen, ob diese Rückstehungserklärung den Ansatz der jeweiligen Verbindlichkeit im Überschuldungsstatus verhindert, ist diese daher am zeitlichen Element der Überschuldungsprüfung zu messen. Endet die Befristung innerhalb der Prognosefrist der Fortbestehensprognose und ist die Verbindlichkeit daher noch in der Fortbestehensprognose kraft Auslaufens des Verzichtes auf Geltendmachung zu berücksichtigen, so ist diese

Verbindlichkeit mangels Dauerhaftigkeit auch im Überschuldungsstatus anzusetzen. Besteht die vereinbarte Befristung über den Zeitraum der Fortbestehensprognose hinaus, so ist diese Rückstehungserklärung mit jenen ohne explizite Befristung gleichzusetzen, der Nichtansatz im Überschuldungsstatus ist daher aufgrund der Dauerhaftigkeit gerechtfertigt.

9 Literaturverzeichnis

Kommentare

Achatz/Bieber in *Achatz/Kirchmayr*, Körperschaftssteuergesetz¹ (2015) § 1 KStG.

Aicher in *Rummel/Lukas*, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch⁴ (2018) § 26 ABGB.

Dellinger in *Dellinger/Mohr*, Eigenkapitalersatz-Gesetz – Kurzkomentar (2004) § 1 EKEG.

Dellinger in *Dellinger/Mohr*, Eigenkapitalersatz-Gesetz – Kurzkomentar (2004) § 4 EKEG.

Dellinger in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze (Stand: 1.9.1999) § 66 KO.

Dellinger in *Konecny/Schubert*, Insolvenzgesetze (Stand: 1.9.1999) § 67 KO.

Duursma-Kepplinger in *Duursma-Kepplinger/Duursma/Chalupsky*, Insolvenzverordnung (2002) Art 3 EuInsVO.

Ertl in *Rummel*, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch³ (Stand 1.1.2002) § 1379 ABGB.

Feil, Insolvenzordnung⁸ (2014) § 67 IO.

Forster/Tuder in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz (2019) § 29 VerG.

Kajaba in *Kletěka/Schauer*, ABGB-ON^{1.04} (Stand 1.1.2018) § 1376 ABGB.

Kogler in *Schwimann/Neumayr*, ABGB: Taschenkommentar (Stand Oktober 2017) § 1379 ABGB.

Krejci/Bydlinski/Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002 Kurzkomentar² (2009).

Löffler in *Bartsch/Pollak*, Konkursordnung, Ausgleichsordnung, Anfechtungsordnung und deren Einführungsverordnung¹ II (1914) § 486 StG.

Panhözl in *Mosler/Müller/Pfeil*, Der SV-Komm (Stand 01.03.2018) § 58 ASVG.

Paulus, Europäische Insolvenzverordnung⁵ (2017) Art 3 EuInsVO.

Pfeiffer/Pfeiffer in *Paulus/Pfeiffer/Pfeiffer*, Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia) (2017) Art 36 EuGVVO.

Schopper in *Schopper/Weilinger*, Vereinsgesetz (2019) § 3 VerG.

Schumacher in *Bartsch/Pollak/Buchegger*, Österreichisches Insolvenzrecht⁴ Bd II/2 (2004) § 67 IO.

Spiegel in *Fuchs*, Europäisches Sozialrecht⁷ (2017) Teil 2 VO (EG) Nr. 883/2004 Art 84.

Thöni in *Fenyves/Kerschner/Vonkilch*, Großkommentar zum ABGB – Klang-Kommentar³ (Stand Juli 2011) § 1379 ABGB.

Überstroider in *Konecny*, Insolvenzgesetze (Stand 1.12.2010) § 70 IO.

Vogt in *Schopper/Vogt*, Eigenkapitalersatzgesetz (2003) § 67 IO.

Walch in Schopper/Weilinger, Vereinsgesetz (2019) § 5 VerG.

Weilinger/Fuhrmann in Schopper/Weilinger, Vereinsgesetz (2019) § 22 VerG.

Weilinger/Fuhrmann in Schopper/Weilinger, Vereinsgesetz (2019) § 21 VerG.

Weilinger/Miernicki in Schopper/Weilinger, Vereinsgesetz (2019) § 1 VerG.

Weilinger/Miernicki in Schopper/Weilinger, Vereinsgesetz (2019) § 20 VerG.

Werinos in Ennöckl/Raschauer/Wessely, Kommentar zur Gewerbeordnung 1994 (2015) Band 1 § 9 GewO.

Lehrbücher

Berka, Verfassungsrecht – Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium⁴ (2012).

Buchegger, Insolvenzrecht³ (2017).

Dellinger/Oberhammer/Koller, Insolvenzrecht⁴ (2018).

Höhne/Jöchl/Lummerstorfer, Das Recht der Vereine⁵ (2016).

Kodek, Insolvenzrecht (2018).

Mohr, Insolvenzordnung¹¹ (2012).

Rechberger/Seeber/Thurner, Insolvenzrecht³ (2018).

Handbücher

Aigner/Aigner/Aigner/Ebmer/Stiegler, Krisen- und Sanierungsmanagement (2008).

Chalupsky/Ennöckl/Holzappel, Handbuch des österreichischen Insolvenzrechts – Insolvenzverfahren – Grundzüge, Muster und Formulare, abgabenrechtliche Sonderprobleme (1986).

Fritz/Schauer, Die Sanierung einer GmbH, SWK-Spezial (2009).

Hohendanner/Schreiner, Unternehmenssanierung, Restrukturierung und Fortbestehensprognose (2015).

Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesellschaftsrecht² (2017) Kapitel 6: Verein.

Karollus/Huemer, Die Fortbestehensprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung² (2006).

Lichtkoppler/Reisch, Handbuch Unternehmenssanierung² (2018).

Nowotny in Kalss/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesellschaftsrecht² (2017) Kapitel 4: Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Platzer, Jahresabschluß und Insolvenzgefahr (1982).

Reisch in Kert/Kodek, Das große Handbuch Wirtschaftsstrafrecht (2016).

Schlüchter, Der Grenzbereich zwischen Bankrottdelikten und unternehmerischen Fehlentscheidungen (1977).

Winnefeld, Bilanz-Handbuch⁵ (2015).

Sammelbände

Aicher, Der Verein im System wirtschaftlicher Assoziationen, in *Korinek/Krejci*, Der Verein als Unternehmer (1988) 1.

Lentsch/Widhalm-Budak, Praxisprobleme bei Erstellung der Fortbestehensprognose, in *Konecny* (Hrsg), Insolvenz-Forum 2016 (2016), 61.

Ostheim, Fragen der Haftung für wirtschaftliche Tätigkeiten von Vereinen, in *Korinek/Krejci*, Der Verein als Unternehmer (1988) 117.

Schumacher, Insolvenzgrund und rechtzeitige Eröffnung des Insolvenzverfahrens, in *Artmann/Rüffler/Torggler* (Hrsg), GVÖ Band 3: Die Organhaftung (2013) 63.

Schummer, Wandelschuldverschreibungen, Mezzaninkapital & Co im Insolvenzverfahren, in *Konecny* (Hrsg), Insolvenz-Forum 2012 (2013), 105.

Fachzeitschriften

Aigner/Fellner, Die Beurteilung des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit im Wandel von Judikatur und Schrifttum, ÖBA 2019, 188.

Bollenberger/Kellner, Zu den Sorgfaltspflichten der GKK als Gläubigerin eines nachmaligen Gemeinschuldners; zur Abgrenzung von Zahlungsstockung und -unfähigkeit, ÖBA 2011, 742.

Dellinger, Aus aktuellem Anlaß: Zur Einlage- und Deckungspflicht der Genossenschafter bei Liquidation, Konkurs oder Ausgleich ihrer Genossenschaft, GesRZ 1995, 91.

Dellinger, Ministerialentwurf zum EKEG – Grundlagen und Überblick, ecolex 2002, 316.

Dellinger, Zahlungsunfähigkeit und Kridastrafrecht, ecolex 1998, 297.

Doralt/Nowotny, Abschied von der Überschuldungsbilanz?, RdW 1987, 146.

Hemmersbach, Globalisierung im deutschen Profifußball, ZfS 2003, 489.

Honsell, Die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Gesellschaftsgläubigern bei Insolvenz der GmbH (I), GesRZ 1984, 134.

Isola/Seidl/Sprajc, Zur Zahlungsunfähigkeit – Plädoyer für eine „statische“ bzw einheitliche Auslegung, ZIK 2012, 214.

Karollus, Zwei Jahrzehnte moderner Überschuldungsbegriff in Österreich – Eckpunkte der Fortbestehensprognose, RWZ 2007, 1.

Konecny, Zahlungen des Schuldners schützen den Gläubiger nicht vor Nachforschungen, EvBl 2011/105, 726.

Neumeister, Die Rechnungslegungspflichten der Klubs der Fußball-Bundesliga nach dem Vereinsgesetz 2002, SWK 2002, 1254.

Oberguggenberger/Schumacher, Überschuldungsprüfung: Die „überwiegende Wahrscheinlichkeit“ in der Fortbestehensprognose, RdW 2008, 187.

Ostheim, Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmenskrise (I), GesRZ 1989, 122.

Ostheim, Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmenskrise (II), GesRZ 1989, 173.

Pateter/Pirker, Zur Rechtsnatur der Nachrangabrede, ZIK 2015, 217.

Rabel/Mandl, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (II), ecolex 1993, 28.

Reisch, Welche Gesellschaften erfasst das Eigenkapitalersatz-Gesetz?, ecolex 2002, 320.

Reisch/Winkler, Die Tücken der Eröffnung eines Parallelverfahrens nach der EuInsVO: Eröffnungsgründe, ZIK 2004, 118.

Reischauer, Gedanken zur Novation, JBl 1982, 393.

Saria, Einlagenrückgewähr und Eigenkapitalersatz beim Verein, RdW 1999, 705.

Saria/Wagner, Verein und Eigenkapitalersatz, ecolex 1999, 31.

Schumacher, Neues zur Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsstockung, ÖBA 2012, 816.

Simsa/Wielinger, Der Rangrücktritt – Novation oder bloße Schuldänderung?, ZIK 2017, 171.

Sprung/Schumacher, Zahlungsunfähigkeit als Konkureröffnungsgrund, JBl 1978, 122.

Tauscher, Fortbestehensprognose – Teil I: Checkliste Unternehmensplanung, ZIK 2008, 120.

Widhalm-Budak, Nachforschungspflichten der GKK und Abgrenzung von Zahlungsstockung und Zahlungsunfähigkeit, ZIK 2011, 85.

Zeitler, Die Prognose als Instrument zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, ZIK 2013, 92.

Gesetzesmaterialien

ErläutRV 990 BlgRV 21. GP.

ErläutRV 124 BlgNR 22. GP.

10 Judikaturverzeichnis

Nationale Judikatur

OGH 4 Ob 624/75 JBl 1977, 209.
OGH 2 Ob 169/80 GesRZ 1981, 183.
OGH 03.12-1986, 1 Ob 655/86.
OGH 23.09.1987, 1 Ob 608/87.
OGH 01.06.1990, 11 Os 75/89 (11 Os 76/89).
OGH 28.06.1990, 8 Ob 624/88.
OGH 8 Ob 9/91 SZ 64/53.
OGH 26.11.1998, 8 Ob 286/98m.
OGH 27.03.2003, 6 Ob 282/03v.
OGH 22.10.2007, 1 Ob 134/07y.
OGH 19.01.2011, 3 Ob 99/10w.
OGH 30.04.2012, 9 Ob 58/11m.
HG Wien 15.05.1998 5 S 844/97w ecolex 1999/17.

Internationale Judikatur

BGH 11.07.1991, IX ZR 230/90.
BGH 24.05.2005, IX ZR 123/04.
BGH 05.03.2015, IX ZR 133/14.

11 Sonstige Quellen

Brogyányi et al, Leitfaden Fortbestehensprognose 2016,

<https://news.wko.at/news/oesterreich/Fortbestehensprognose2016.pdf>.

Bundesministerium für Inneres, Vereinsstatistik 2017.

Kantner, Unternehmensinsolvenzen 2017,

https://www.ksv.at/sites/default/files/assets/documents/171231_ksv1870_insolvenzstatistik-unternehmen_2017.pdf.

Österreichische Fußball-Bundesliga, Lizenzbestimmungen für die Bewerbe der

Österreichischen Fußball-Bundesliga, Zu lizenzierende Spielzeit 2018/19 (Version 2018),

http://www.bundesliga.at/?proxy=redaktion/OEFBL/Bestimmungen/Lizenzbestimmungen_2018-19_14122017_gesamt.pdf.